

UNIALFA

PROJETO PEDAGÓGICO

DO

CST em Sistemas de Informação - EAD

CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIA

2024

Elaboração:

Rodrigo de Souza Atades
Humberto Irineu Chaves Ribeiro
Heberon Miliano Carneiro
Marcos Dias de Paula
Yhury Silva Rezende

Revisão:

Paula Moiana da Costa

Sumário

1	PERFIL INSTITUCIONAL	4
1.1	Mantenedora	4
1.2	Mantida.....	4
1.3	A História da UNIALFA	5
1.4	Missão Institucional UNIALFA.....	9
1.5	Visão[.....	10
1.6	Valores	10
2	CONTEXTO REGIONAL E LOCAL.....	11
2.1	Clima	20
2.2	Cultura do Estado de Goiás.....	20
2.3	Fauna e Flora	21
2.4	Hidrografia	22
2.5	Características Populacionais.....	22
2.6	Economia no Estado de Goiás.....	25
2.7	Educação.....	26
3	IDENTIFICAÇÃO DO CURSO	30
3.1	Requisitos e formas de acesso	30
4	JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS	32
4.1	Objetivo geral:.....	32
4.1.1	Objetivos Específicos	33
5	PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO	33
5.1.1	Competências e Habilidades conforme DCN	34
5.1.2	Competências e Habilidades Complementares UNIALFA.....	35
5.1.3	Perfil do Egresso	35
5.2	Campo de Atuação	36
6	ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA	37
6.1	Políticas Institucionais no âmbito do curso.....	37
6.2	Ensino	38
6.3	Pesquisa.....	39
1.1	Extensão.....	Error! Bookmark not defined.
6.4	Organização Curricular	42
6.4.1	Flexibilidade curricular	42
6.4.2	Interdisciplinaridade.....	Error! Bookmark not defined.
6.4.3	Acessibilidade Metodológica.....	Error! Bookmark not defined.
6.5	Matriz Curricular	45
6.6	Conteúdos curriculares.....	48
6.7	Atividades complementares	49
6.8	Descrição da Metodologias.....	50
6.9	Apoio discente	51
6.9.1	Educação Inclusiva.....	51
6.9.2	Apoio Psicopedagógico ao Discente.....	52
6.9.3	Mecanismos de Nivelamento	52
6.9.4	Atendimento Extraclasse	53
6.10	Gestão do Curso e Avaliação institucional	53
6.11	Atividade de Tutoria e Ensino à Distância (EaD).....	53
6.11.1	Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)	54
6.11.2	Ambiente Virtual (AVA).....	57
6.11.3	Recursos do ambiente.....	58
6.11.4	Atividades desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem.....	59
6.11.5	Atividades coletivas a distância	62
6.11.6	Ferramentas	62
6.11.7	Material Didático – Produção, Controle e distribuição.....	63

6.12	Avaliação de Aprendizagem para EaD	65
6.13	Justificativa de Vagas EaD	69
7	CORPO DOCENTE, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ACADÊMICA	69
7.1	Núcleo de educação a distância (NEaD).....	71
7.2	Equipe Multidisciplinar	72
7.3	Coordenação do curso.....	72
7.4	Núcleo Docente Estruturante (NDE)	75
7.5	Corpo Docentes e NDE	77
7.6	Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD).....	77
7.7	Qualificação Docente x Titulação x Experiência (Presencial e EaD)	77
7.8	Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso	78
7.9	Colegiado de curso.....	79
7.10	Interação entre Tutores, docentes e coordenadores	80
7.11	Produção Científica, cultural, artística e tecnológica	80
8	INFRAESTRUTURA	Error! Bookmark not defined.
	ANEXO	Error! Bookmark not defined.

1 PERFIL INSTITUCIONAL

1.1 Mantenedora

979 – CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA	
CNPJ	02.850.990/0001-82
Endereço	Avenida Perimetral Norte, nº 4.129 – Bairro: Vila João Vaz. Goiania/GO. CEP 74445-190
Natureza Jurídica	O Centro Educacional Alves Faria Ltda., empresa da divisão de Ensino do Grupo José Alves, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº 5220151748.8. Registro no CNPJ Nº 02.850.990/0001-82 e instalado na Avenida Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz - CEP 74445-190. Telefone (62) 3272-5011. É Mantenedor do Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA e do Colégio ALFA, ambos em Goiânia (GO) e da Faculdade Autônoma de Direito – FADISP, localizadas em São Paulo (SP).

1.2 Mantida

1493 – CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIA (UNIALFA)	
Organização Acadêmica	Centro Universitário
Categoria Administrativa	Privada com fins lucrativos
Dirigente	Nelson de Carvalho Filho
Procurador Institucional	Márcia Correia da Silva
Endereço	Avenida Perimetral Norte, nº 4.129 – Bairro: Vila João Vaz. Goiania/GO. CEP 74445-190
E-mail	marciacorreia@unialfa.com.br
Site	http://www.unialfa.com.br/

Campus e Unidades	
Campus Perimetral Sede	cód. e-mec nº 133459
	Avenida Perimetral Norte, nº 4.129, Bairro: Vila João Vaz. Goiania/GO. CEP 74445-190
Unidade Bueno	cód. e-mec nº 1060748
	Avenida Mutirão Nº 2.570, Bairro: Setor Bueno, CEP 74215-240. Goiania/GO. CEP 74445-190
Ordenamentos Legais	
Credenciamento	Portaria nº 443/2000 (DOU de 31/03/2000)
Recredenciamento	Portaria nº 85/2016 (DOU de 17/02/2016)
Credenciamento como Centro Universitário	Portaria nº 1.456/2016 (DOU de 13/12/2016)
Alteração Denominação IES	Portaria nº 008/2019 (publicado em 29/04/2019)

1.3 A História da UNIALFA

O Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA integra o Grupo Empresarial José Alves (GJA) na divisão de ensino da ALFA EDUCAÇÃO.

O GJA, há 60 anos, atua em segmentos produtivos diversos, quais sejam: Refrescos Bandeirantes, franquia da Coca-Cola Company para fabricação e distribuição dos produtos da Coca-Cola Brasil, atendendo a 253 municípios dos Estados de Goiás e Tocantins; Rembal Embalagens, garrafas descartáveis PET; Acqua Lia, empresa envasadora das águas minerais naturais Acqua Lia e Paola em Anápolis, Goiás; 3T Systems, empresa especializada em monitoramento e rastreamento de veículos com sede em São Paulo (SP); NL Negócios Imobiliários, foco no mercado corporativo, Vitamedic indústria farmacêutica; e NL Indústria, fabricante e distribuidora de produtos químicos de limpeza; além da vertical Educação, composta pelo Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA, Colégio Alves Faria, focado em educação básica do Ensino Médio, ambos no município de Goiânia e a Faculdade Autônoma de Direito – FADISP, localizada no município de São Paulo.

O Centro Universitário Alves Faria, à época, Faculdade Alves Faria – ALFA, surgiu do propósito do Presidente do Grupo José Alves, Sr. José Alves Filho, em criar uma Instituição de Educação Superior, voltada para a Gestão de Negócios a fim de suprir a crescente demanda de profissionais qualificados em gerência executiva no Estado de Goiás, estabelecendo, como premissa principal, a qualidade do ensino tendo como referência as melhores Instituições de Ensino Superior do País.

A Faculdade Alves Faria – ALFA foi credenciada pela Portaria Ministerial Nº 443

de 30 de março de 2000, publicada no Diário Oficial da União em 31 de março de 2000 e iniciou suas atividades acadêmicas no Estado de Goiás em agosto do mesmo ano. Inicialmente com os Cursos de Administração, autorizado no ato do credenciamento, mas ainda no segundo semestre de 2000, obteve aprovação do curso de Pedagogia, incluído no portfólio da Graduação.

Nos anos seguintes, de forma gradativa e planejada, a instituição obteve autorização para funcionamento de novos cursos de Graduação. Em 2023 a UNIALFA conta com o seguinte portfólio dos cursos de graduação:

Campus Sede Perimetral (presencial)

- Administração;
- Ciências Contábeis;
- Ciências Econômicas;
- Publicidade e Propaganda;
- Jornalismo;
- Comércio Exterior;
- Direito;
- Psicologia;
- Pedagogia;
- Arquitetura e Urbanismo;
- Engenharia Civil;
- Engenharia de Produção;
- Engenharia Elétrica;
- Engenharia Mecânica;
- Engenharia da Computação;
- Engenharia de Software;
- Sistemas de Informação;
- Nutrição;
- Educação Física Bacharelado;
- Fisioterapia;
- CST Estética e Cosmética;
- CST Gestão de Recursos Humanos;
- CST Gestão Financeira;
- CST Logística;
- CST Marketing;

Unidade Bueno (Presencial)

- Administração;
- Ciências Contábeis;
- Ciências Econômicas;
- Publicidade e Propaganda;

- Jornalismo;
- Direito;
- Psicologia;
- Engenharia de Software;
- CST Negócios Imobiliários;
- CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Cursos EAD:

- Administração;
- Administração Pública;
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
- Ciências de Dados;
- Ciências Contábeis;
- Ciências da Computação;
- Ciências Econômicas;
- Design Gráfico;
- Design de Interiores;
- DEVOPs – Desenvolvimento de Operações;
- Educação Física Bacharelado;
- Educação Física Licenciatura;
- Empreendedorismo;
- Gestão Ambiental;
- Gestão Comercial;
- Gestão da Produção Industrial;
- Gestão da Qualidade;
- Gestão da Tecnologia da Informação;
- Gestão de Negócios;
- Gestão de Recursos Humanos;
- Gestão de Agronegócios;
- Gestão Financeira;
- Gestão Hospitalar;
- Gestão Pública;
- Jornalismo;
- Logística;
- Marketing;
- Marketing Digital;
- Negócios Imobiliários;
- Pedagogia;
- Processos Gerenciais;
- Publicidade e Propaganda;
- Segurança Pública;
- Serviço Social;
- Sistemas de Informação;
- Teologia.

Em 2016, em processo de Transformação Acadêmica, a Faculdade Alves Faria obteve o credenciamento de Centro Universitário, por meio da Portaria Ministerial N°

1.456, de 12 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial da união em 13 de dezembro de 2016 e sendo denominado Centro Universitário Alves Faria.

Em 2019, de acordo com a Portaria nº 008/2019 do Gabinete do Reitor, foi incluído a sigla “UNIALFA” em consonância com o Estatuto e o Regimento.

No ano de 2022, a UNIALFA credenciou a modalidade de ensino à distância (EAD), por meio da Portaria 431, de 22 de junho de 2022

Quadro 4 – Atos Autorizativos Institucionais

INSTITUCIONAL	ATO AUTORIZATIVO	
Faculdade Alves Faria - ALFA	Portaria MEC Nº 443, de 30/03/2000 D.O.U de 31/03/2000	Credenciamento
Faculdade Alves Faria - ALFA	Portaria MEC Nº 85, de 16/02/2016 D.O.U de 17/02/2016	Recredenciamento
Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA	Portaria MEC Nº 1.456, de 12/12/2016 D.O.U de 13/12/2016 (EAD)Portaria MEC Nº. 431, de 21 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial da União Nº 116, Seção I, de 22/06/2022, pág. 52.	Credenciamento

Fonte: Própria (2022)

No ano de 2020, a UNIALFA por meio do processo e-MEC 202022517 protocolou a solicitação para credenciamento da educação a distância. Em 2021 passou pela visita de credenciamento.

O programa de pós-graduação stricto sensu possui três cursos recomendados pela capes:

Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional - MDR: autorizado pela Portaria nº 550, de 4 junho de 2007, e reconhecido pela Portaria nº. 1140, de 10 de setembro de 2008.

Mestrado em Profissional Administração – MPA: com duas linhas de pesquisa: *Gestão Integrada de Mercado e Gestão Integrada de Finanças*. Área de concentração em Gestão Estratégica.

Mestrado Acadêmico em Direito Econômico - MDE: com duas linhas de

pesquisa: Linhas de Pesquisa **Regulação econômica, Direito Concorrencial e Políticas de Fomento Empresarial**, essa linha dá ênfase às investigações de fomento empresarial e igualmente tem o seu enfoque no Direito Regulatório e no Direito Concorrencial, componentes consolidados do Direito Econômico.

1.4 Missão Institucional UNIALFA

A UNIALFA explicita sua missão articulada à sua área de atuação, por meio da oferta de cursos de graduação, pós-graduação Lato e Stricto Sensu, Pesquisa e Extensão, no município de Goiânia, Goiás, conforme a seguir:

Formar cidadãos e profissionais de excelência reconhecida e capacitá-los para se tornarem protagonistas na vida em Sociedade e competirem no mundo do trabalho, assegurando qualidade dos processos de ensino, por meio da melhor composição de metodologia e corpo docente qualificado, promovendo a aprendizagem e a produção de conhecimento. Garantir conforto e segurança aos seus Alunos, auto sustentação econômica e financeira à Instituição, agregando valor à Mantenedora e à Sociedade, mediante alocação dos melhores recursos em termos de instalações e corpo técnico-administrativo.

Para contemplar a sua missão o Centro Universitário Alves Faria - UNIALFA tem como compromisso:

1. Levar à comunidade, um Ensino Superior de elevada qualidade através de uma infraestrutura adequada e um corpo docente com titulação e experiência profissional relevante;
2. Promover o aperfeiçoamento e atualização dos docentes;
3. Desenvolver nos discentes o caráter investigativo, associando a teoria à prática na resolução de problemas e preparando-os para a contínua educação durante e após a graduação;
4. Promoção de atividades de extensão para a comunidade integrada a formação dos profissionais nas diversas áreas do saber;
5. Estimular a atividade de iniciação científica preparando os discentes para a investigação das condições que prejudicam as sociedades humanas nos aspectos socioeconômicos e ambientais;

6. Formar profissionais éticos, dinâmicos e preocupados com os anseios da sociedade regional e nacional, que possam contribuir para o desenvolvimento das ciências, da cultura e da melhoria na qualidade de vida para todos;
7. Estimular a pesquisa através de seus programas de mestrado e doutorado para o desenvolvimento regional e nacional, além da formação de pesquisadores e docentes para o ensino superior.

Essa formação qualifica e contribui para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social da região Central e do País, com comprometimento ético e responsabilidade social, proporcionando o acesso de diferentes segmentos da população ao ensino de qualidade, articulado aos benefícios da pesquisa, da extensão e da formação continuada, privilegiando a descentralização geográfica e o valor acessível das mensalidades, e buscando ao mesmo tempo a inclusão social na construção, pelo conhecimento, de uma sociedade mais justa, mais humana e igualitária.

1.5 Visão

“Ser um Centro de Excelência em Educação e que opera com o intuito de formar cidadãos conscientes de suas obrigações perante a Sociedade e profissionais capacitados a resolver problemas e superar desafios, por meio de metodologia de ensino híbrido e à distância que aproximem a teoria à prática”.

1.6 Valores

- Foco no aluno: O aluno é a nossa razão de ser.
- Meritocracia: Valorizamos nossa gente através da meritocracia.
- Inovação: Criamos e inovamos sempre.
- Gestão da qualidade: Prezamos pela qualidade do ensino.
- Simplicidade: Devemos ser simples para sermos ágeis e austeros.
- Ética: não toleramos desvios de conduta.
- Hospitalidade: tratamos as pessoas como gostamos de ser tratados.

2 CONTEXTO REGIONAL E LOCAL

O estado de Goiás, localizado na região Centro-Oeste do Brasil, ocupa uma área de 340.125,715 km², limitando-se ao norte com o estado do Tocantins, ao sul com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a leste com a Bahia e Minas Gerais e a oeste com Mato Grosso (IBGE, 2018).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE (2019), o Centro-Oeste possui:

- Área territorial: aproximadamente, 1,6 milhão de km², o que resulta em 19% do território brasileiro.
- População: 16.297.074 habitantes
- Rendimento domiciliar *per capita* (em reais): 1727,25
- Densidade demográfica: 11,98 habitantes por km²
- Índice de Desenvolvimento Humano: 0,753
- Matrículas no ensino fundamental: 2.130.942 de estudantes
- Produto Interno Bruto (em reais): 632.890.000.000,00
- Taxa de mortalidade infantil|1|:14,8

Figura 1 – Divisão Geopolítica da Região Centro-Oeste.

Fonte: SEGPLAN, 2014.

Goiás possui 246 municípios e envolve quase todo o Distrito Federal, exceto seu extremo sudeste. Conforme dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e pelo Instituto Mauro Borges – IMB, Goiás é o estado

mais populoso do Centro-Oeste. Conforme a estimativa populacional de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiás tem 7,018.334 milhões de habitantes. Sua densidade demográfica é de 19,93 habitantes/km². Entre 2010 e 2017, a taxa média anual de crescimento foi de 1,75%, maior que a nacional (1,22%) e igual à do Centro-Oeste (1,75%).

Figura 2 – Mapa da Região Metropolitana de Goiânia.

Fonte: Instituto Mauro Borges, 2020.

Quadro 6 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – Região Metropolitana (2017)

Posição	Região Metropolitana	Unidade Federativa	IDH
Muito elevado			
1	Região Metropolitana de Florianópolis	Santa Catarina	0,840
2	Região Metropolitana de São Paulo	São Paulo	0,838
3	Região Metropolitana de Curitiba	Paraná	0,809
4	Região Metropolitana de Belo Horizonte	Minas Gerais	0,807
Elevado			
5	Região Metropolitana de Goiânia	Goiás	0,799
6	Região Metropolitana de Porto Alegre	Rio Grande do Sul	0,795
7	Região Metropolitana de Cuiabá	Mato Grosso	0,789
8	Região Metropolitana do Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	0,787
9	Região Metropolitana de Vitória	Espírito Santo	0,781
10	Região Metropolitana de João Pessoa	Paraíba	0,776
11	Região Metropolitana de Salvador	Bahia	0,775
12	Região Metropolitana de Manaus	Amazonas	0,767
13	Região Metropolitana de Fortaleza	Ceará	0,763
14	Região Metropolitana de Recife	Pernambuco	0,762
15	Região Metropolitana de Aracaju	Sergipe	0,758
16	Região Metropolitana de Natal	Rio Grande do Norte	0,752
17	Região Metropolitana de Teresina	Piauí	0,750
18	Região Metropolitana de Belém	Pará	0,748
18	Região Metropolitana de São Luís	Maranhão	0,748
19	Região Metropolitana de Macapá	Amapá	0,746
20	Região Metropolitana de Maceió	Alagoas	0,721

Fonte: IPEA (2017)

Quadro 6 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – Municípios da Região Metropolitana

Município	Área (km²) ^[5]	População	PIB em reais (IBGE/2008) ^[4]	IDH (PNUD/2010) ^[8]
Abadia de Goiás	147,734	8.773	51 766 mil	0,708 alto
Aparecida de Goiânia	278,539	578.179	5 148 640 mil	0,718 alto
Aragoiânia	218,183	10.308	48 642 mil	0,684 médio
Bela Vista de Goiás	1.275,849	29.975	363 774 mil	0,716 alto
Bonfinópolis	123,427	9.706	50 525 mil	0,683 médio
Brazabranes	123,072	3.703	38 480 mil	0,701 alto
Caldazinha	249,691	3.804	40 102 mil	0,685 médio
Caturai	205,078	5.070	41 969 mil	0,664 médio
Goiânia	728,841	1.516.113	24 445 744 mil	0,799 alto

Goianópolis	169,013	11.231	67 572 mil	0,703 alto
Goianira	212,552	44.289	253 841 mil	0,694 médio
Guapó	517,255	14.209	98 474 mil	0,697 médio
Hidrolândia	953,729	21.706	211 335 mil	0,706 alto
Inhumas	613,349	52.866	396 811 mil	0,720 alto
Nerópolis	204,217	29.850	359 978 mil	0,721 alto
Nova Veneza	123,377	9.853	85 803 mil	0,718 alto
Santa Bárbara de Goiás	139,598	6.560	45 711 mil	0,733 alto
Santo Antônio de Goiás	132,805	6.283	43 278 mil	0,723 alto
Senador Canedo	248,291	115.371	3 188 615 mil	0,701 alto
Terezópolis de Goiás	106,913	8.043	57 985 mil	0,685 médio
Trindade	710,328	127.599	881 431 mil	0,699 médio
	7 481,841	2.613.491	35 970 633 mil	0,706 alto

Fonte: <http://pdi-rmg.secima.go.gov.br/>

A verdadeira evolução de Goiás e de sua história tem como ponto de partida o final do século XVII, com a descoberta das suas primeiras minas de ouro, e início do século XVIII. Esta época, iniciada com a chegada dos bandeirantes, vindos de São Paulo em 1727, foi marcada pela colonização de algumas regiões.

Goiás pertenceu até 1749 à capitania de São Paulo. A partir desta data tornou-se capitania independente. Ao se evidenciar a decadência do ouro, várias medidas administrativas foram tomadas por parte do governo, sem alcançar, no entanto, resultados satisfatórios. A economia do ouro, sinônimo de lucro fácil, não encontrou, de imediato, um produto que a substituísse em nível de vantagem econômica. A decadência do ouro afetou a sociedade goiana, sobretudo na forma de ruralização e regressão a uma economia de subsistência.

O nome do estado origina-se da denominação da tribo indígena “guaiás”, que por corruptela se tornou Goiás. Vem do termo tupi *gwaya* que quer dizer indivíduo igual, gente semelhante, da mesma raça.

Assim como no Brasil, o processo de independência em Goiás se deu gradativamente. A formação das juntas administrativas, que representam um dos primeiros passos neste sentido, deu oportunidade às disputas pelo poder entre os grupos locais.

A partir de 1940, Goiás cresce rapidamente: a construção de Goiânia, o desbravamento do mato grosso goiano, a campanha nacional “marcha para o oeste”, que culmina na década de 50 com a construção de Brasília, imprimem um ritmo

acelerado ao progresso de Goiás.

A partir da década de 1960, o estado passa a apresentar um processo dinâmico de desenvolvimento. Nos anos mais recentes, Goiás passa a ser um grande exportador de *commodities* agropecuárias, destacando-se pelo rápido processo de industrialização. Hoje, está bastante inserido no comércio nacional, aprofundando e diversificando, a cada dia, suas relações com os grandes centros comerciais. O processo de modernização agrícola na década de 1970 e o posterior desenvolvimento do setor agroindustrial na década de 1980 representaram uma nova página para o desenvolvimento do estado de Goiás. A expansão desses setores ampliou as exportações e os elos da cadeia industrial goiana.

Apesar da suposta “vocação natural” do estado para agricultura, o papel interventor do setor público, tanto federal, como estadual, foi vital para o processo de modernização da agricultura e desenvolvimento do setor agroindustrial. Essas culturas foram selecionadas devido ao seu maior potencial exportador e maior encadeamento com a indústria e negócios.

Em meio a essas transformações, em 1988, o norte do estado foi desmembrado, dando origem ao estado do Tocantins. A partir da década de 1990 houve maior diversificação do setor industrial por meio do crescimento de atividades do setor de fabricação de produtos químicos, farmacêuticos, veículos automotores e produção de etanol.

Um fator responsável pela atração desse capital foram os programas de incentivos fiscais estaduais implementados a partir da década de 1980. O dinamismo econômico provocado por todos esses processos ocasionou também a redistribuição da população no território, por meio de um intenso êxodo rural. As novas formas de produção adotadas, intensivas em capital foram as principais responsáveis pela mudança da população do campo para a cidade.

As cidades que receberam a maior parte desses migrantes do campo foram a capital, Goiânia, as cidades da região do Entorno de Brasília - como Luziânia e Formosa -, e as cidades próximas às regiões que desenvolveram o agronegócio como Rio Verde, Jataí, Cristalina e Catalão.

A estratégia de desenvolvimento adotada pelo estado de Goiás a partir da década de 1990 foi baseada, fundamentalmente, no estímulo à atração de empreendimentos industriais, concentrando-se esforços, basicamente, na dotação de

infraestrutura física requerida pelas plantas industriais e na oferta de reduções tributárias por meio dos incentivos fiscais.

Essa estratégia parece ter propiciado a alavancagem do crescimento econômico de Goiás com melhoria de alguns indicadores sociais. Contudo, o desafio ainda é proporcionar um desenvolvimento mais homogêneo do território bem como da sua distribuição funcional da renda. Exemplo disso é que o PIB de Goiás permanece concentrado em apenas dez municípios do estado, todos localizados na Metade Sul do território.

Ademais, grandes obras de infraestrutura que estão em andamento no estado como a Ferrovia Norte-Sul, o aeroporto de cargas de Anápolis e duplicação de rodovias, tanto estaduais como federais, devem dar novo fôlego para o seu desenvolvimento.

O estado de Goiás, localizado na região Centro-Oeste do Brasil, ocupa uma área de 340.110,385 km². É o 7º estado do País em extensão territorial. Limita-se ao norte com o estado do Tocantins, ao sul com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a leste com a Bahia e Minas Gerais e a oeste com Mato Grosso. Goiás possui 246 municípios e envolve quase todo o Distrito Federal, exceto seu extremo sudeste.

Conforme dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e pelo Instituto Mauro Borges – IMB, Goiás é o estado mais populoso do Centro-Oeste. Conforme a estimativa populacional de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiás tem 6,779 milhões de habitantes e densidade demográfica de 19,93 habitantes/km². Entre 2010 e 2017, a taxa média anual de crescimento foi de 1,75%, maior que a nacional (1,22%) e igual à do Centro-Oeste (1,75%).

Conforme apontam os registros do IBGE, desde 2000, Goiás cresce à taxa de 1,8% ao ano. Um dos principais fatores que explicam o crescimento maior da população é o número de imigrantes que Goiás recebe, principalmente nas últimas décadas. O Censo Demográfico de 2010 revelou que aproximadamente 28% das pessoas residentes em Goiás são oriundas de outros estados. Em termos relativos, Goiás é o sétimo no ranking dos estados brasileiros por residentes não naturais do próprio estado, e o quarto, em números absolutos.

Ainda, cerca de 54% da população goiana teve nascimento em, na ordem, Minas Gerais, Bahia Maranhão e Distrito Federal. Em termos de gênero, a população

feminina tem leve predominância em Goiás, são 99 homens para cada 100 mulheres aproximadamente. Em termos de transformações demográficas, a mais expressiva foi o deslocamento da população da zona rural para os espaços urbanos. Goiás contava em 2015 com 92% de sua população vivendo em cidades.

Além do crescimento, a estrutura demográfica goiana vem passando por consideráveis transformações nas últimas décadas. Observa-se uma tendência de envelhecimento da população. Isso se deve, principalmente, pelo contínuo declínio dos níveis de fecundidade, melhora nos indicadores de saúde e das condições de vida, o que se reflete numa maior expectativa de vida. No gráfico 1 apresenta-se a evolução da população do estado por faixa etária, de 1970 até 2030 (projeção).

Acredita-se que o ritmo de crescimento populacional no Estado de Goiás favoreceu o crescimento econômico. Dentre os grandes setores de atividades econômicas do Estado, no período de 2003-2014, Goiás se destacou com maior expansão no setor da **agropecuária** que, em volume, teve variação média anual de 5,2%.

Gráfico 1 - Evolução da população de Goiás por faixa etária, entre 1970 e 2030.

Fonte: Instituto Mauro Borges, 2017.

Na **produção agrícola**, Goiás figura entre os maiores produtores em nível nacional de soja (3º), sorgo (1º), milho (3º), feijão (3º), cana-de-açúcar (3º) e algodão (3º). Na **pecuária**, o Estado é destaque nacional na bovinocultura (3º) e na produção

de leite (4º). A suinocultura e a avicultura também têm ganhado importância, principalmente após a criação de complexo agroindustrial no município de Rio Verde e região, a partir de 2001.

A **mineração** também é um importante setor produtivo do Estado, que ocupa o 1º lugar nacional na produção de amianto, níquel e vermiculita e o 2º lugar na produção de fosfato, cobre, ouro e nióbio.

A **indústria**, nos últimos anos tem alterado a estrutura produtiva da economia goiana, com a indústria de transformação ganhando espaço entre os setores econômicos. As indústrias do ramo alimentício, farmacêutico e, recentemente, a cadeia produtiva sucroalcooleira e automotiva, têm impulsionado o setor industrial de Goiás.

Essas mudanças realocaram espacialmente a produção industrial no Estado, com a formação de polos industriais como os existentes em Anápolis e Catalão. Já a indústria sucroalcooleira teve disseminação maior, ao alcançar uma quantidade superior de municípios e fortalecer as economias locais.

O **setor de serviços** ainda é o maior gerador de renda e empregos no Estado. Nessa atividade, o comércio tem peso relevante na economia goiana, tanto o comércio varejista como o atacadista, sendo que este último tem se beneficiado da localização estratégica de Goiás como centro de distribuição para o resto do país.

O fortalecimento do setor industrial e sua maior integração ao setor agropecuário, aliado ao crescimento do mercado consumidor interno brasileiro, fez com que Goiás se consolidasse como fornecedor de produtos para atender esse mercado, fatores estes que levaram o estado a tornar-se um dos maiores geradores de empregos formais entre as Unidades da Federação nas últimas décadas.

Entre 2004 e 2013, o mercado de trabalho mostrou-se bastante dinâmico com a criação de novos postos de trabalhos e a conseqüente elevação do seu contingente de ocupados de 2,5 milhões para 3,2 milhões de trabalhadores.

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, Goiás encerrou o ano de 2017 com 25.370 vagas de trabalho formais abertas, com crescimento 2,14% na comparação com o ano anterior. O desempenho colocou o estado em segundo lugar no ranking nacional de geração de

empregos com carteira assinada, atrás apenas de Santa Catarina (saldo de 29.4411).

Do saldo de 36.823 empregos registrados no Centro-Oeste em 2017, Goiás foi responsável por mais de 68%. O emprego formal caiu em três das cinco regiões brasileiras: Norte (-26), Nordeste (-14.424) e Sudeste (-76.600). A região Sul teve saldo positivo de 33.395. Das 25.370 vagas em aberto na economia goiana, no ano de 2017, 14.971 foram nas cidades do interior goiano e 3.880 na Capital. O município de Aparecida de Goiânia foi o líder no saldo da geração de empregos, com 4.342, seguido de Goiânia, de Anápolis (1.533), de Rio Verde (1.472) e de Goianésia (1.319).

Em Goiás, todos os segmentos que compõem o cadastro de geração de empregos, com exceção de serviços de utilidade pública e administração pública, registraram saldo positivo. A liderança ficou com o setor de serviços com 10.828 vagas abertas de empregos formais, seguido do comércio com 5.530, da indústria de transformação com 4.785 vagas, capitaneado pela indústria de produtos alimentícios e bebidas, com 3.060 e da agropecuária com 3.263.

Ainda conforme o Caged, com dados validados pelo IMB, o salário médio pago aos trabalhadores goianos de 2017 para 2018 também evoluiu em índice (5,49%), bem superior ao da média nacional (3,1%). Em Goiás, o salário médio pago em 2016 era de R\$ 1.245,59 e passou para R\$ 1.313,42 em 2018.

Os dados confirmam o razoável desempenho da economia goiana, que, desde 2016, mostrava sinais de reação à crise econômica nacional, apresentando altas nas produções industrial, agropecuária e na prestação de serviços, com reflexos no Produto Interno Bruto (PIB)².

O PIB de Goiás cresceu 80% mais que a média brasileira em 2017. O cálculo, realizado pelo Instituto Mauro Borges, registrou alta de 1,8% no PIB goiano, diante de 1% no Brasil, conforme divulgado pelo IBGE.

No 3º trimestre de 2018, o PIB goiano resultou em uma taxa de 0,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior, mantendo, assim, uma taxa positiva em 2018. O PIB trimestral brasileiro avançou 1,3% e manteve uma trajetória positiva, na mesma base de comparação.

Portanto, os dados aqui mencionados demonstram o ritmo de crescimento e desenvolvimento econômico local. Isso posto, é possível justificar a oferta do **Curso de Graduação Bacharelado em Sistemas de Informação EAD** pela UNIALFA, tendo vista a

¹ O saldo representa a diferença entre admissões e demissões registradas.

² Produto Interno Bruto (PIB): Soma de todas as riquezas geradas pelo estado em determinado período.

demanda crescente e contínua por suporte profissional, acadêmicos, professores e de negócios.

2.1 Clima

O clima é tropical semiúmido. Basicamente, há duas estações bem definidas: a chuvosa, que vai de outubro a abril, e a seca, que vai de maio a setembro. A média térmica é de 26 °C, e tende a subir nas regiões oeste e norte, e a diminuir nas regiões sudoeste, sul e leste. As temperaturas mais altas são registradas entre setembro e outubro, e as máximas podem chegar a aproximadamente 40 °C.

2.2 Cultura do Estado de Goiás

A cultura de Goiás é o conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas por goianos. Vista como uma das culturas mais ricas do país, a cultura goiana está presente na literatura, arte e principalmente na cultura popular, compondo um vasto e diversificado universo de danças, festas, cultos, artesanatos, cantigas, folguedos infantis e culinária, entre outros aspectos.

A localização geográfica de Goiás facilitou o intercâmbio de culturas com outras regiões, misturando costumes e tradições de gente como nortistas, nordestinos, mineiros, paulistas e ainda aquelas originárias de índios e negros, fazendo o estado.

Existem pelo estado inúmeras festas e cultos religiosos. Algumas chegam a misturar fé e folclore. Quase sempre são uma herança da colonização portuguesa e da fé católica. Assim, Goiás possui festas tradicionais, como as Cavalhadas.

Figura 3 - Cavalhadas. Festa cultural goiana.

Fonte: Goiás.gov (2019)

Ao lado de danças, cantigas e rituais religiosos e profanos, há outros costumes

Fonte: Goiás.gov (2019)

2.4 Hidrografia

Goiás é banhado por quatro bacias hidrográficas: a Bacia do rio Paraná, a Bacia do Tocantins, a Bacia do rio Araguaia e uma pequena porção da Bacia de São Francisco à leste do estado. Os principais rios são: Paranaíba, Aporé, Araguaia, São Marcos, Corumbá, Claro, Paranã, dos Bois, das Almas, Vermelho, Verdão e Maranhão.

Figura 5 - Hidrografia de Goiás. Principais bacias hidrográficas de Goiás.

Fonte: <http://www.imagensdegoias.br>

2.5 Características Populacionais

A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

– Características dos Moradores e Domicílios, divulgada hoje pelo IBGE.

Em 2012, a população com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. Os 4,8 milhões de novos idosos em cinco anos correspondem a um crescimento de 18% desse grupo etário, que tem se tornado cada vez mais representativo no Brasil. As mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo).

Não só no Brasil, mas no mundo todo vem se observando essa tendência de envelhecimento da população nos últimos anos. Ela decorre tanto do aumento da expectativa de vida pela melhoria nas condições de saúde quanto pela questão da taxa de fecundidade, pois o número médio de filhos por mulher vem caindo. Esse é um fenômeno mundial, não só no Brasil.

Figura 6 - Distribuição populacional brasileira. Distribuição populacional por sexo, faixa etária, cor ou raça.

Fonte: IBGE (2017)

A população idosa (acima de 60 anos) deve dobrar no Brasil até o ano de 2042, na comparação com os números de 2017. Os dados são de projeções do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

De acordo com o levantamento, o país tinha 28 milhões de idosos no ano passado, ou 13,5% do total da população. Em dez anos, chegará a 38,5 milhões (17,4% do total de habitantes).

Em 2042, a projeção do IBGE é de que a população brasileira atinja 232,5 milhões de habitantes, sendo 57 milhões de idosos (24,5%).

Em 2031, o número de idosos (43,2 milhões) vai superar pela primeira vez o

número de crianças e adolescentes, de 0 a 14 anos (42,3 milhões).

Antes de 2050, os idosos já serão um grupo maior do que a parcela da população com idade entre 40 e 59 anos.

O IBGE ainda calcula que a população brasileira deve continuar crescendo até 2047 (233,2 milhões). A partir de então, o número de habitantes começa a cair lentamente, chegando a 228,2 milhões em 2060.

A população brasileira deve crescer 6,8% nos próximos dez anos e atingir 222,7 milhões. A taxa de fecundidade continuará caindo, segundo as estimativas do instituto. Hoje, é de 1,77 filho por mulher. Em 2060, o número médio de filhos por mulher será de 1,66.

A idade média em que as mulheres têm filhos será maior no futuro. Hoje, é 27,2 anos; podendo chegar a 28,8 anos em 2060.

"A revisão 2018 mostrou que o envelhecimento do padrão da fecundidade é determinado pelo aumento na quantidade de mulheres que engravidam entre 30 e 39 anos e pela redução da participação de mulheres entre 15 e 24 anos na fecundidade em todas as grandes regiões do país", explica o IBGE.

Atualmente, a população entre 20 e 49 anos é de 96,4 milhões (46,2%). Em 20 anos, cairá para 93,1 milhões (40,3%), chegando a 80 milhões em 2060, ou 35,4% do total.

2.6 Economia no Estado de Goiás

A composição da economia do estado de Goiás está baseada na produção agrícola, na pecuária, no comércio e nas indústrias de mineração, alimentícia, de confecções, mobiliária, metalurgia e madeireira. Agropecuária é a atividade mais explorada no estado. Estas tendências do estado podem ser exemplificadas por sua pauta de exportações que, em 2012, se baseou em Soja (21,59%), Milho (12,17%), Farelo de Soja (9,65%), Minério de Cobre (8,51%) e Carne Bovina Congelada (7,90%).

O estado tem se tornado um importante polo automotivo. Nos últimos anos o estado tem atraído a instalação de novas montadoras de automóveis no Brasil. Já possui duas montadoras instaladas - a japonesa Mitsubishi (MMC) na cidade de Catalão e a sul-coreana Hyundai (Grupo CAO) em Anápolis.

2.7 Educação

Com 3.415 estabelecimentos de ensino fundamental em 2017, 1.960 unidades pré-escolares, 866 escolas de nível médio e 51 instituições de nível superior, a rede de ensino do estado é a mais extensa do Centro-Oeste do país. Ao total, são 233.412 Matrículas no ensino médio [2018], 877.593 matrículas no ensino fundamental. Em 2018 foram registrados 42.203 docentes no ensino fundamental e 15.992 docentes no ensino médio. (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS – SEG, 2018).

O fator "educação" do IDH no estado atingiu em 2010 a marca de 0,735 – patamar consideravelmente médio, em conformidade aos padrões do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) – ao passo que a taxa de analfabetismo indicada pelo último censo demográfico do IBGE foi de 8,6%, superior às porcentagens verificadas em 11 estados brasileiros. A taxa de analfabetismo funcional é de 19,7% da população.

Goiás possui várias instituições educacionais, sendo que as mais renomadas delas estão localizadas principalmente na Região Metropolitana de Goiânia (20 municípios) e em Anápolis. Na lista de estados brasileiros por taxa de alfabetismo, Goiás aparece em décimo quarto lugar, com 9,6% de sua população analfabeta e 21,4% analfabeta funcional. Esses dados colocam Goiás logo acima de Rondônia e atrás do Espírito Santo, exatamente na metade da lista.

As cidades que mais se destacaram em educação segundo o IDEB são: Anápolis, Itumbiara, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, Cristalina, Formosa, Jataí, Caldas Novas, Bom Jesus de Goiás, Morrinhos, Aparecida de Goiás, Porangatu, Niquelândia e Novo Gama. Todas essas cidades ficaram acima da média esperada pelo IDEB.

Na área de educação, a educação básica, de acordo com a estatística de matrículas do INEP, em 2014, apresentou os seguintes números: educação infantil: 40.783, ensino fundamental: 161.608, ensino médio 60.463 e educação profissional concomitante, 1.205, totalizando 264.049 matrículas (Tabela 3).

Para a educação e qualificação de mão de obra técnica, tanto de nível médio, como de nível superior, o município de Goiânia abriga uma rede de instituições

públicas e privadas de ensino. Para a educação superior, destacando-se: a Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) com 20 campus, 4 instituições municipais, distribuídos em várias regiões do estado, além das instituições privadas de ensino superior com 72 estabelecimentos (Instituto Mauro Borges, IMB, 2017).

Tabela 1 - Número de Matrículas da Educação Básica, por Localização e Dependência Administrativa, segundo a Região Geográfica, a Unidade da Federação e o Município - 2018

Região Geográfica	Unidade da Federação	Município	Código do Município	Número de Matrículas da Educação Básica										
				Localização e Dependência Administrativa										
				Total ¹⁻³	Urbana					Rural				
					Total	Federal	Estadual	Municipal	Privada	Total	Federal	Estadual	Municipal	Privada
Centro-Oeste	Goiás			1.459.704	1.406.797	8.106	492.554	626.372	279.765	52.907	4.189	9.612	37.155	1.951
Centro-Oeste	Goiás	Abadia de Goiás	5200050	3.333	2.903	-	907	1.897	99	430	-	-	430	-
Centro-Oeste	Goiás	Aparecida de Goiânia	5201405	107.304	107.304	370	46.135	39.032	21.767	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	Goiás	Aragoiânia	5201801	2.238	2.178	-	989	1.094	95	60	-	-	60	-
Centro-Oeste	Goiás	Bela Vista de Goiás	5203302	6.486	6.176	-	2.836	1.976	1.364	310	-	-	310	-
Centro-Oeste	Goiás	Bonfinópolis	5203559	1.910	1.910	-	987	923	-	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	Goiás	Brazabrantes	5203609	750	750	-	378	372	-	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	Goiás	Caldazinha	5204557	829	829	-	396	433	-	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	Goiás	Caturai	5205208	1.018	1.018	-	448	570	-	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	Goiás	Goianápolis	5208400	3.051	3.051	-	1.471	1.524	56	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	Goiás	Goiania	5208707	278.739	278.533	2.475	69.410	96.283	110.365	206	-	-	206	-
Centro-Oeste	Goiás	Goianira	5208806	12.661	12.661	-	5.191	6.690	780	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	Goiás	Guapó	5209200	3.396	3.396	-	1.661	1.676	59	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	Goiás	Hidrolândia	5209705	5.243	5.021	-	1.734	3.287	-	222	218	-	4	-
Centro-Oeste	Goiás	Nerópolis	5214507	6.682	6.682	-	2.487	3.541	654	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	Goiás	Nova Veneza	5215009	1.440	1.440	-	740	700	-	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	Goiás	Santa Bárbara de Goiás	5219100	1.332	1.332	-	544	788	-	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	Goiás	Santo Antônio de Goiás	5219738	1.439	1.439	-	600	792	47	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	Goiás	Senador Canedo	5220454	30.399	30.186	259	5.525	22.206	2.196	213	-	-	213	-
Centro-Oeste	Goiás	Terezópolis de Goiás	5221197	1.681	1.675	-	809	866	-	6	-	-	-	6
Centro-Oeste	Goiás	Trindade	5221403	28.084	27.595	396	12.477	11.130	3.592	489	-	-	489	-

Nesse sentido, em um contexto interno do Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA, as ações desenvolvidas centram-se na verificação do grau em que essas ocorrem para o cumprimento da Missão Institucional, que é formar cidadãos e profissionais de excelência reconhecida e capacitá-los para se tornarem protagonistas na vida em Sociedade e competirem no mundo do trabalho, assegurando qualidade dos processos de ensino, por meio da melhor composição de metodologia e corpo docente qualificado, promovendo a aprendizagem e a produção de conhecimento.

Garantir conforto e segurança aos seus alunos, auto sustentação econômica e financeira à Instituição, agregando valor à Mantenedora e à Sociedade, mediante alocação dos melhores recursos em termos de instalações e corpo técnico-administrativo.

Quanto ao contexto externo, o Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA tem como finalidade apresentar-se junto à sociedade civil e à comunidade acadêmica como uma Instituição de elevada credibilidade por ofertar uma educação superior de alta qualidade, determinados pelos princípios e valores estabelecidos junto à sociedade regional.

3 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Título do Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação EAD

Carga Horária: 3.400 horas.

Vagas: 1.000 anuais

3.1 Requisitos e formas de acesso

O ingresso ou reingresso nos cursos da UNIALFA está disciplinado no Estatuto e no Regimento, e é oferecido semestralmente, por meio da oferta de vagas Regulares e/ou Remanescentes, nas seguintes formas:

- a) Processo seletivo regular: forma de ingresso de candidato aprovado nas provas de seleção para o curso pretendido, conforme critérios estabelecidos no Edital do ano/semestre. A admissão aos cursos de Graduação far-se-á após processo seletivo aberto a candidatos que comprovem a conclusão do Ensino Médio. A avaliação da formação anterior poderá incluir, além do exame de conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do Ensino Médio, provas escritas ou outra forma de avaliação legalmente reconhecida. As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual constarão os cursos oferecidos com as respectivas vagas, turnos e número máximo de alunos por turma; os prazos de inscrição; a documentação exigida, a indicação do local e horário das provas; os critérios de classificação e de desempate; a documentação necessária à matrícula, no caso de classificação final; e demais informações, requisitos úteis aos candidatos, e que por eles devem ser observados. A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite de vagas fixado, por curso e por turno, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos em edital. É válida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza o processo seletivo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado e convocado deixar de requerê-la ou, fazendo-o, não apresentar a documentação requerida completa, dentro dos prazos fixados, ou deixar de efetuar o pagamento dos encargos educacionais correspondentes. Na hipótese de restarem vagas após o encerramento do período de matrículas, a instituição convocará os candidatos classificados imediatamente a seguir, em

- número correspondente ao de vagas restantes, e assim, sucessivamente, até o preenchimento das vagas disponíveis;
- b) Matrícula: registro acadêmico por meio de sistema eletrônico com numeração sequencial do vínculo inicial do aluno no curso da instituição;
 - c) Rematrícula: é o ato de o aluno renovar seu contrato de prestação de serviços educacionais semestralmente. A não renovação da matrícula, nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico, implica abandono do curso e a desvinculação do aluno da instituição, ficando o retorno por meio de rematrícula condicionado à existência de vaga e atendimento as disposições desta Resolução;
 - d) Reingresso: é o retorno ao curso de origem, mediante nova matrícula do aluno que tenha se desligado do curso por cancelamento ou abandono por até quatro anos consecutivos. Para o caso que ultrapassar esse prazo, o aluno deverá participar de novo processo seletivo;
 - e) Transferência interna: é a mudança de um curso para outro;
 - f) Reopção de Turno/Unidade: mudança de um turno ou Unidade no mesmo curso;
 - g) Transferência externa: é a admissão de aluno procedente de outra Instituição de Ensino Superior;
 - h) Portador de diploma: é a matrícula de alunos que já tenham curso de graduação concluído;
 - i) Aluno extraordinário: são alunos diplomados ou advindos de outra IES que solicitem matrícula em disciplinas isoladas.

4 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

Diante do cenário atual, as organizações em geral dependem da eficiente função de Sistemas da Informação para a execução das atividades, uma vez que a tecnologia da informação e comunicação se torna uma ferramenta de trabalho necessária para todas as áreas da empresa.

O Sistema de Informação contribui significativamente para todos os segmentos organizacionais, justificando a forte demanda por escolarização nesta área, especialmente em nível superior, para a formação de profissionais que atendam às necessidades do mercado de trabalho, principalmente na área de serviços (educação, saúde, projetos arquitetônicos urbanos, gestão, comunicação, alimentação, entre outras), assim como as demandas atuais da sociedade globalizada.

Esta área lida com a complexidade dos mais diversos sistemas. No entanto, a aquisição de conhecimento aprofundado através da integração teoria e prática permite que o profissional seja dotado das técnicas necessárias para a atuação na área.

As Tecnologias da Informação e Comunicação nas organizações representam, para a sociedade, potenciais ganhos de eficiência no uso de recursos, com impactos na produtividade e na competitividade das empresas e do país em geral, em um cenário nacional e internacional cada vez mais globalizado e competitivo.

Nota-se que com o crescimento econômico da informação e a sua difusão por todas as funções organizacionais, os empreendimentos estão continuamente sendo transformados, demandando, mais do que nunca, profissionais qualificados. Nesse sentido, o curso de Sistemas de Informação da Unialfa surge para formar profissionais altamente qualificados e aptos a atuarem de forma ativa no mercado, conscientes de seus papéis não só profissional, mas também social, no sentido de contribuir para o desenvolvimento tecnológico a partir de valores éticos e morais.

4.1 Objetivo geral:

Fornecer profissionais capacitados e comprometidos com o desenvolvimento da Sociedade e a solução de seus problemas por meio da utilização dos Sistemas de Informação.

4.1.1 Objetivos Específicos

- proporcionar ao aluno formação superior, específica da área, que lhe possibilite o ingresso no mercado de trabalho em atividades inerentes à sua área profissional;
- viabilizar aprendizagem de conhecimentos essenciais para o exercício da profissão;
- possibilitar aos profissionais que já atuam na área a aquisição de conhecimentos, permanente atualização profissional
- proporcionar atividades que se caracterizem pelo planejamento, operação, controle e avaliação dos processos que se referem às práticas da área de Sistemas da Informação;
- investir no uso de tecnologias educacionais que remetam o aluno às mudanças contínuas das áreas de atuação;
- orientar o aluno quanto à atualização em relação ao mercado, do aprimoramento tecnológico e aspectos legais;
- proporcionar ao aluno atualização de aplicativos de informática inerentes ao curso de Graduação em Sistemas da Informação.

5 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO conforme a DCN

Espera-se que os egressos de Sistemas de Informação:

I - possuam sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e Administração visando o desenvolvimento e a gestão de soluções baseadas em tecnologia da informação para os processos de negócio das organizações de forma que elas atinjam efetivamente seus objetivos estratégicos de negócio;

II - possam determinar os requisitos, desenvolver, evoluir e administrar os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte as suas operações e obter vantagem competitiva;

III - sejam capazes de inovar, planejar e gerenciar a infraestrutura de

tecnologia da informação em organizações, bem como desenvolver e evoluir sistemas de informação para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais;

IV - possam escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;

V - entendam o contexto, envolvendo as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;

VI - compreendam os modelos e as áreas de negócios, atuando como agentes de mudança no contexto organizacional;

VII - possam desenvolver pensamento sistêmico que permita analisar e entender os problemas organizacionais.

5.1- Competências e Habilidades

I - selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas organizações;

II - atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação;

III - identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações;

IV - comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo a análise de risco e integração das soluções propostas;

V - gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização;

VI - modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados domínios de aplicação;

VII - aplicar métodos e técnicas de negociação;

VIII - gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas de Informação;

IX - aprender sobre novos processos de negócio;

X - representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos de um Sistema de Informação;

- XI - aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos em sua área de atuação;
- XII - entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco e no controle organizacional;
- XIII - aprimorar experiência das partes interessadas na interação com a organização incluindo aspectos da relação humano-computador;
- XIV - identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão;
- XV - fazer estudos de viabilidade financeira para projetos de tecnologia da informação;
- XVI - gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas de informação.

5.1.1 Competências e Habilidades Complementares UNIALFA

E ainda, sob a ótica das habilidades requeridas pela UNIALFA, espera-se que nossos egressos apresentem as seguintes habilidades:

- Iniciativa empreendedora;
- Iniciativa para auto aprendizado e educação continuada;
- Comunicação oral e escrita;
- Leitura, interpretação e expressão por meios gráficos;
- Visão crítica de ordens de grandeza;
- Domínio de técnicas computacionais;
- Conhecimento, em nível técnico, de língua estrangeira;
- Conhecimento da legislação pertinente;
- Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares;
- Capacidade de identificar, modelar e resolver problemas;
- Compreensão dos problemas administrativos, socioeconômicos e do meio ambiente;
- “Pensar globalmente, agir localmente”.

5.1.2 Perfil do Egresso Complementar UNIALFA

Como Centro de Excelência em Educação e Negócios, a UNIALFA incorpora e

investe em metodologias de ensino que se aproximam da excelência acadêmica e das melhores práticas gerenciais do mercado, com o objetivo de preparar para o mercado de trabalho profissionais reflexivos, com sólida formação teórica e prática, sendo aptos para atuarem nas mais competitivas empresas nacionais e internacionais.

Dessa forma, as características a serem desenvolvidas e que compõem o perfil profissional os alunos dos cursos da Instituição são:

- Ter perfil empreendedor;
- Demonstrar domínio técnico na área de atuação;
- Ser proativo;
- Demonstrar capacidade de gerir negócios;
- Ser objetivo e orientado para resultados;
- Possuir olhar investigativo (interpretar cenários de dados econômicos);
- Tomar decisões;
- Desenvolver liderança;
- Saber administrar conflitos;
- Atuar em equipe;
- Ser disciplinado e organizado;
- Saber ouvir, falar, redigir;
- Ter consciência e atitudes éticas;
- Ter capacidade de aprender a aprender sempre;
- Possuir raciocínio lógico;
- Ter capacidade crítica;
- Demonstrar noções básicas de qualidade total;
- Possuir consciência dos limites e potencialidade do ser humano;
- Ter visão e raciocínio multidisciplinar;
- Ser capaz de se adaptar a novas situações (flexibilidade).

5.2 Campo de Atuação

- Indústrias;
- Empresas de serviços;
- Bancos;

- Organizações públicas;
- Centros de saúde;
- Escolas e universidades, entre outros.

- Ocupações CBO associadas

317110- Programador de Sistemas de Informação

212405- Analista de desenvolvimento de Sistemas

6 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

6.1 Políticas Institucionais no âmbito do curso

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Sistemas da Informação foi elaborado com estrita observância das normas gerais expedidas pelos órgãos legisladores do Sistema Nacional de Educação e das Diretrizes Curriculares Nacionais específicas.

Além disso, observou-se, na elaboração do Projeto Pedagógico, sua aderência à missão e sua pertinência ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e ao Plano de Desenvolvimento da Instituição (PDI).

Entre outras, o presente Projeto Pedagógico fundamenta-se nas seguintes bases legais:

- Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB);
- Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e dá outras providências;
- Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação, de outubro de 2017, elaborado pelo MEC/CONAES/INEP;
- Catálogo Nacional de cursos Superiores de Tecnologia, 3ª Edição, MEC, 2016
- Resolução CES/CNE nº 2, de 18 de junho de 2007;
- Resolução CES/CNE, nº 7, de 18 de dezembro de 2018.
- Resolução CNE/CP, nº 1, de 5 de janeiro de 2021.

- Portaria Nº 2.117, de 6 de Dezembro de 2019.

O Centro Universitário Alves Faria tem grande responsabilidade na formação do indivíduo como profissional que atuará em diversos segmentos da sociedade. Isso não se deve apenas as suas funções relativas à capacitação de mão de obra, mas, sobretudo, pela formação que leva em conta a complexidade humana e social, desde os aspectos científicos e técnicos até os estéticos, éticos e políticos.

Nesta direção, a instituição optou por atuar na oferta de cursos de Graduação e Pós-graduação, além das atividades de Extensão e de Pesquisa.

São áreas de atuação acadêmica da UNIALFA:

- Ensino
- Extensão
- Pesquisa

6.2 Ensino

a) Graduação

O projeto acadêmico do Centro Universitário Alves Faria - UNIALFA é pautado na promoção na Educação Superior de qualidade. Desse modo, reforça sua missão de ser um centro de excelência de ensino, especialmente, na área de comunicação, negócios e tecnologia, estimulando o desenvolvimento do conhecimento, habilidades dos alunos para que alcancem o sucesso pessoal, profissional, destacando a atuação do quadro docente.

b) Pós-graduação Lato Sensu

A Pós-graduação Lato Sensu, ou especialização, visa principalmente o aperfeiçoamento técnico-profissional em uma área mais restrita do saber. Os cursos de Pós-graduação Lato Sensu são oferecidos aos portadores de diploma de curso Superior e possui objetivo técnico-profissional específico, não abrangendo o campo total do saber em que se insere a especialidade. É direcionado ao treinamento profissional ou científico e confere certificado de Especialista. A Pós-graduação Lato Sensu da UNIALFA, conta com a oferta dos cursos de Especialização em: Arquitetura e Engenharia de Software e Psicologia do Trânsito. Oferece, ainda, cursos MBA - Master in Business Administration: Gestão Comercial e Inteligência de Mercado; Marketing 5.0, Branding (Gestão de Marcas); Gerenciamento de Projetos e Inovação;

Auditoria Fiscal e Planejamento Tributário; Executivo em Controladoria, Finanças e Gestão de Riscos; MBA em Gestão Industrial; MBA em Liderança e Gestão de Pessoas 4.0; MBA em Logística 4.0 e Supply Chain Management. Na área do Direito: MBA EM Direito Agroambiental com Ênfase em Negócios.

c) Pós-graduação *Stricto Sensu*

A Pós-graduação *Stricto Sensu*, do Centro Universitário Alves Faria, possui três Programas: Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional, recomendado pela CAPES em 22/11/2006 e reconhecido pela atual Portaria Nº 609, de 14 de março de 2019, obtendendo conceito 3 (três) nas avaliações da CAPES. O conjunto de disciplinas e atividades do Programa oferece instrumentos para a análise dos recursos naturais, sociais, dos processos socioambientais e seus impactos. Proporciona, ainda, ferramentas para o planejamento, gestão do território, de empreendimentos públicos e privados nos diferentes setores socioeconômicos. Esse instrumental permite a aplicabilidade na realidade estudada, pois traz importantes contribuições para a compreensão e encaminhamento de soluções de questões relacionadas ao desenvolvimento regional. O curso possui duas linhas de pesquisa: Análise e Políticas de Desenvolvimento Regional e Gestão Estratégica de Empreendimentos. O Mestrado de Desenvolvimento Regional da UNIALFA tem conquistado reconhecimento da comunidade acadêmica pelo seu corpo docente, pela excelência dos conteúdos das suas disciplinas, pelos projetos e pesquisas acadêmicas desenvolvidas;

Mestrado Profissional em Administração, recomendado pela CAPES em 23/04/2012 e reconhecido pela atual Portaria Nº 609, de 14 de março de 2019. O curso de *Stricto Sensu* Mestrado em Administração possui duas linhas de pesquisa: Gestão Integrada de Mercado e Gestão Integrada de Finanças na área de concentração Gestão Estratégica;

Mestrado Acadêmico em Direito Constitucional Econômico, recomendado em 2018. O curso busca promover conhecimento regional especializado para que o aluno seja capaz de refletir criticamente sobre a realidade e os problemas locais. O Mestrado em Direito da UNIALFA tem duas linhas de pesquisa que foram pensadas de modo a articular, com organicidade, diferentes ordens de reflexão propiciadas pela área de concentração. A formação será construída com uma sólida visão interdisciplinar, integrando o conhecimento do Direito com o conhecimento de: Ciência Política; Economia; Lógica e Hermenêutica Jurídica; Sociologia; Antropologia; Filosofia; Ética; Psicologia.

6.3 Pesquisa

O Programa de Pesquisa desenvolvido pelo Centro Universitário Alves Faria propõe-se a atender às demandas sociais e econômicas dos setores público e privado, ligados às especificidades regionais. Mantém como função primordial a produção e divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos. Ele é fundamental dentro da visão estratégica de desenvolvimento da instituição.

São dois objetivos fundamentais da pesquisa na UNIALFA:

1. Possibilitar a formação de docente, de pesquisadores e o fortalecimento da comunidade acadêmica, orientada pelo espírito científico e pensamento reflexivo;
2. Formar especialistas qualificados, capazes de atender às demandas e necessidades do setor produtivo com produtos de pesquisa aplicada e desenvolvimento na área tecnológica.

Tendo em vista o cumprimento desses objetivos, o Programa de Pesquisa está alicerçado na iniciação científica. Essa se constitui no ponto de partida na medida em que insere o graduando, desde cedo, nas atividades de pesquisa, despertando seu interesse para a atividade científica e qualificando-o para o ingresso na Pós-graduação.

São políticas de pesquisa do Centro Universitário Alves Faria:

1. Capacitação intensiva dos recursos humanos nos diferentes níveis de formação acadêmica: Graduação e Pós-graduação, tendo a pesquisa como princípio e a questão regional de base sustentável como universo;
2. Adequação dos investimentos em pesquisa e Pós-graduação, incentivando projetos de pesquisas voltados para o desenvolvimento regional;
3. Definição de linhas de pesquisa multidisciplinar e não em função dos limites disciplinares, que vão viabilizar um novo padrão de alocação de recursos, garantindo um maior comprometimento social das atividades de pesquisa e desenvolvimento regional;
4. Adoção de medidas, com vistas ao incremento de redes de pesquisa temáticas, voltadas para o desenvolvimento do Estado e da Região. O crescimento sustentável do país e da região Centro-Oeste, em particular, depende da Ciência e Tecnologia desenvolvidas. Com essa compreensão, como uma de suas diretrizes básicas, no que diz respeito à Pesquisa, a UNIALFA busca alinhar vínculos entre os cursos de

Graduação e Pós-graduação.

6.4 Extensão

De acordo com as normativas do MEC, Extensão Universitária “é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade”.

A extensão é uma via de mão dupla, com livre trânsito. Essa assegura à comunidade acadêmica a oportunidade de desenvolver habilidades e competências, por meio da disseminação do conhecimento acadêmico, além disso, possibilita aplicar a teoria na prática. No retorno à Universidade, professores e estudantes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, fará ampliar e elevar o nível do conhecimento anterior.

Portanto, o objetivo maior da Extensão Universitária é o de encurtar as distâncias existentes entre o universo acadêmico e a sociedade, portadora de formas de conhecimento. Apesar de não contar com a chancela do conhecimento formal, é uma fonte de valor inestimável para elucidar quais são as demandas fundamentais que se apresentam no cotidiano.

Para a UNIALFA, o desenvolvimento da Extensão é imprescindível e está em sintonia com uma das missões estratégicas do Sistema de Ensino Superior tanto Público como privado. Além disso, está no projeto de desenvolvimento cultural, econômico e social do país, que é promover uma profunda relação com a sociedade. Por isso torna-se importante valorizar a extensão como instância de mediação entre as Instituições de Educação Superior e a Sociedade.

Diante disso, como proposta para a Extensão Universitária, a UNIALFA deverá criar programas que estejam interligados aos cursos de Graduação e de Pós-graduação. São políticas de extensão da UNIALFA para o quinquênio 2020-2024:

1. Criação de oficinas de leituras e debates;
2. Apoio às Políticas de Proteção à Criança e ao Adolescente;
3. Apoio às Políticas de Proteção à Mulher e Minorias;
4. Apoio às Políticas de Proteção a Pessoas em Estado de Vulnerabilidade;
5. Apoio às Políticas de utilização sustentável dos recursos naturais;
6. Apoio à Terceira Idade;
7. Educação Ambiental e apoio ao desenvolvimento comunitário;

8. Atenção às Pessoas com Necessidades Especiais;
9. Desenvolvimento de projetos, programas e cursos para inclusão digital;
10. Desenvolvimento de eventos entendidos como atividades de caráter técnico, científico ou cultural, que forneçam acesso da comunidade às diversas áreas do conhecimento humano.

Em consonância com as atividades que já são realizadas, tendo como princípio a política de extensão do Centro Universitário Alves Faria, as formas de efetivação das atividades são executadas nas seguintes modalidades:

1. Programas: os programas devem ser caracterizados por compor um conjunto de projetos ou outras ações de modalidades de extensão, que tenham diretrizes e orientação para um objetivo comum. Sua execução deve ser a médio e longo prazo, priorizando temas sobre comunicação, cultura, Direitos Humanos, Justiça e Meio Ambiente;
2. Projetos: os projetos desenvolvidos pela instituição devem ser constituídos de atividades com caráter educativo, social, científico ou tecnológico, com objetivo de atender às demandas da comunidade (interna ou externa);
3. Eventos: os eventos realizados pela UNIALFA devem sempre prezar pelo compartilhamento do conhecimento ou produto científico, cultural e tecnológico desenvolvidos. São considerados eventos: seminários, congressos, conferências, workshops, colóquios, fóruns, mesas-redondas, ciclo de debates, festival, exposição, feiras, espetáculos, eventos esportivos, entre outros;
4. Prestação de Serviços: a prestação de serviços oferecida pela UNIALFA à comunidade externa deve sempre considerar os aspectos acadêmicos e pedagógicos de sua ação, relacionando-se aos cursos ofertados;
5. Cursos: os cursos devem partir de ações planejadas e organizadas de maneira sistemática e com critérios de avaliação definidos. Sua execução deve ser feita por meio de ações pedagógicas, de caráter teórico ou prático.

6.5 Organização Curricular

6.5.1 Flexibilidade curricular

Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação da Faculdade UNIALFA possuem currículos inovadores, cuja estrutura curricular, integrada, propõe uma formação 100% orientada por competências exigidas pelas profissões e pautada por unidades curriculares (UCs). Evita-se, assim, a excessiva fragmentação e sobreposição de conhecimentos.

A perspectiva do Currículo do presente curso tem base teórica associada à atuação profissional, o trabalho coletivo como princípio formativo e a pesquisa como princípio pedagógico. Sendo assim, tem como premissa a articulação entre a formação acadêmica e o mundo do trabalho, por meio da articulação entre a formação profissional e a formação geral, flexibilizando o currículo e ampliando a integração entre as diferentes áreas de formação.

A sua organização curricular observa as determinações legais presentes na RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 5 DE JANEIRO DE 2021, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, bem como os princípios e diretrizes do Catálogo Nacional de cursos Superiores de Tecnologia.

Os cursos de tecnologia possuem uma estrutura curricular fundamentada na concepção de eixos tecnológicos constantes do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST), aprovado em 2016 pelo Ministério da Educação, Portaria MEC nº 413, de 11 de maio de 2016 (CST).

Trata-se de uma concepção curricular que favorece o desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras e articula o conceito de trabalho, ciência, tecnologia e cultura, à medida que os eixos tecnológicos se constituem de agrupamentos dos fundamentos científicos comuns, de intervenções na natureza, de processos produtivos e culturais, além de aplicações científicas às atividades humanas.

Este curso será ofertado em regime semestral, com a matriz curricular organizada por componentes curriculares. Cada componente curricular será oferecido também em regime semestral, com a sua respectiva carga horária especificada na matriz.

6.5.2 Interdisciplinaridade

A UNIALFA tem como compromisso estabelecer projetos, programas e planos que fomentem a capacidade intelectual da comunidade acadêmica, qualificando e valorizando as relações interdisciplinares, mesma postura a ser adotada em seus cursos de Educação a Distância.

A interdisciplinaridade é utilizada como forma integradora das ações pedagógicas, com a interação entre os professores e disciplinas/conteúdos. Ela não é vista como justaposição de conteúdos e disciplinas heterogêneas, mas como forma de interação, como necessária à formação geral, profissional, à formação de pesquisadores, como condição de uma educação permanente, como superação da dicotomia ensino-pesquisa e como forma de compreender e modificar o mundo.

Tratar os aspectos de interdisciplinaridade e transversalidade é uma preocupação constante dos órgãos colegiados de cada curso, com o intuito de evitar que a retórica se sobreponha à prática pedagógica. Integrar disciplinas das diversas áreas de conhecimento, relacionando-as e contextualizando-as às temáticas específicas que vêm ao encontro do interesse do aluno, requer estratégias de ensino que propiciem uma maior interatividade docente/docente, docente/discente e discente/discente, teórico e de um conjunto de vivências e experiências de cada aluno.

O que se pretende, assim, na interdisciplinaridade, não é anular a contribuição de cada ciência em particular, mas uma atitude que pode integrar as áreas do conhecimento sem privilegiar umas em detrimento de outras. Interdisciplinaridade é um termo utilizado para caracterizar a colaboração existente entre disciplinas diversas. É uma atitude que permite uma reflexão aprofundada, crítica e salutar sobre o funcionamento. É proposta de apoio aos movimentos da ciência e da pesquisa. É possibilidade de eliminação do distanciamento existente entre a atividade profissional e a formação escolar. A postura e a prática interdisciplinar na UNIALFA se concretizam como fator de mudança, de transformação social, com vistas a novos questionamentos, novas buscas, enfim, para uma mudança na atitude de compreender e entender.

6.5.3 Acessibilidade Metodológica

O Centro Universitário Alves Faria busca atender as especificidades da pessoa com deficiência e está alinhada à premissa de igualdade em ambiente educacional favorável, pautando-se em uma política de educação inclusiva. A Política de Acessibilidade é gerida pelo Núcleo de Educação Inclusiva – NEI, que atenderá aos alunos, como também, colaborará com as Coordenações de Curso dando suporte pedagógico aos professores.

O NEI é um ambiente criado para oferecer acessibilidade atitudinal, arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica e programática aos alunos que tenham deficiência física e sensorial. A instituição acredita que promover a inclusão de estudantes com algum tipo de deficiência é mais do que matriculá-los em uma escola regular, é oferecer lhes atendimento pedagógico especializado para auxiliá-los no processo de aprendizagem. Dessa forma, a UNIALFA acredita que a inclusão educativa não é somente uma questão técnica, nem somente de engenharia didático pedagógica. A inclusão é uma questão de opção ideológica de valorização e respeito às diferenças.

O NEI é constituído por uma equipe apta a ter os conhecimentos necessários para que os alunos possam cumprir os seus requisitos e direitos, para tal desenvolveu uma política de instituição educacional inclusiva, que delinea o caminho e os processos de apoio.

6.6 Matriz Curricular

Os componentes curriculares desta matriz estão distribuídos da seguinte forma:

- Obrigatória – conteúdos mínimos para a formação em Sistemas da Informação.
- AC - Atividades Complementares = 67 (Sessenta e sete) horas/relógio deverão ser cumpridas pelo discente e comprovadas mediante validação de certificados que comprovem a participação em palestras, eventos, cursos da área de comunicação e monitorias realizadas ao longo da graduação.
- Disciplinas Extensionistas - As disciplinas de caráter Extensionistas contemplam 400 horas/relógio e serão ministradas conforme regulamento próprio da UNIALFA.

**MATRIZ CURRICULAR DE CURSO DE GRADUAÇÃO – EaD
SISTEMAS DA INFORMAÇÃO**

CÓDIGO	CH Presencial	CH EaD	CH Extensão	CH Prj Interdisciplinar	CR	1ª SEQUÊNCIA SUGERIDA
CIN20231		80			4	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
CIN20232		80			4	LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
MAT20231		80			4	MATEMÁTICA BÁSICA
CIN20233		80			4	ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES
LNG20233		80			4	INGLES INSTRUMENTAL
ADM20236				40	2	PROJETO INTERDISCIPLINAR I
CH TOTAL	0	400	0	40	22	400
CÓDIGO	CH Presencial	CH EaD	CH Extensão	CH Prj Interdisciplinar	CR	2ª SEQUÊNCIA SUGERIDA
		80			4	EMPREENDEADORISMO
		80			4	BIG DATA E CIÊNCIAS DOS DADOS
		80			4	BUSINESS INTELLIGENCE
		80			4	HARDWARE BÁSICO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
		80			4	TECNOLOGIAS E LINGUAGENS DE BANCO DE DADOS
				40	2	Projeto Interdisciplinar II
CH TOTAL	0	400	0	40	22	400
CÓDIGO	CH Presencial	CH EaD	CH Extensão	CH Prj Interdisciplinar	CR	3ª SEQUÊNCIA SUGERIDA
		80			4	INTERNET DAS COISAS
		80			4	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
		80			4	LINGUAGEM DE

Projeto Pedagógico Bacharelado em Sistemas da Informação EAD

						PROGRAMAÇÃO PARA WEB
		80			4	REDES SOCIAIS DIGITAIS
		80			4	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
				40	2	Projeto Interdisciplinar III
			80		4	Projeto de Extensão I
CH TOTAL	0	400	80	40	26	400
CÓDIGO	CH Presencial	CH EaD	CH Extensão	CH Prj Interdisciplinar	CR	4ª SEQUÊNCIA SUGERIDA
		80			4	ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL LIVRE – LINUX
		80			4	ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO - WINDOWS SERVER
		80			4	GOVERNANÇA E AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
		80			4	SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
		80			4	SISTEMAS MULTIMÍDIA
				40	2	Projeto Interdisciplinar IV
			80		4	Projeto de Extensão II
CH TOTAL	0	400	80	40	26	400
CÓDIGO	CH Presencial	CH EaD	CH Extensão	CH Prj Interdisciplinar	CR	5ª SEQUÊNCIA SUGERIDA
		80			4	ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE ORIENTADO A OBJETOS
		80			4	QUALIDADE DE SOFTWARE
		80			4	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
		80			4	SISTEMAS DIGITAIS
		80			4	SISTEMAS OPERACIONAIS
				40	2	Projeto Interdisciplinar V
			80		4	Projeto de Extensão III
CH TOTAL	0	400	80	40	26	400
CÓDIGO	CH Presencial	CH EaD	CH Extensão	CH Prj Interdisciplinar	CR	6ª SEQUÊNCIA SUGERIDA
		80			4	
		80			4	

		80			4	
		80			4	
		80			4	
				40	2	Projeto Interdisciplinar VI
			80		4	Projeto de Extensão IV
CH TOTAL	0	400	80	40	26	400
CÓDIGO	CH Presencial	CH EaD	CH Extensão	CH Prj Interdisciplinar	CR	7ª SEQUÊNCIA SUGERIDA
		80			4	
		80			4	
		80			4	
		80			4	
		80				
				40	2	Projeto Interdisciplinar VII
			80		4	Projeto de Extensão V
CH TOTAL	0	400	80	40	22	400
CÓDIGO	CH Presencial	CH EaD	CH Extensão	CH Prj Interdisciplinar	CR	8ª SEQUÊNCIA SUGERIDA
		80			4	
		80			4	
		80			4	
		80			4	
		80			4	
				40	2	Projeto Interdisciplinar VIII
			80		4	Projeto de Extensão VI
CH TOTAL	0	400	80	40	26	400
DISCIPLINAS OPTATIVAS						
DISCIPLINAS ELETIVAS						

6.7 Conteúdos curriculares

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA	PRESENCIAL		EaD		HORA AULA	HORA RELÓGIO
	Horas	%	Horas	%		
Atividades em Sala de Aula	0	0%	3200	78%	3200	2667
Disciplina Extensionista	480	12%			480	400

Projeto Interdisciplinar			320	8%	320	267
Atividades complementares			80	2%	80	67
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO	480	12%	3600	88%	4080	3400

Pensando na formação integral do aluno em 8 semestres, a carga horária total do curso é distribuída entre atividades no ambiente virtual, atividades complementares, atividades práticas e extensão, conforme identificado na matriz curricular e conforme estabelece a Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007, onde dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação contemplado pelas 3.400 horas relógio do curso de graduação em Sistemas da Informação da UNIALFA,.

6.7.1 Conteúdos obrigatórios

As disciplinas do curso envolvem conteúdos obrigatórios relacionados às políticas voltadas à valorização da diversidade e do meio ambiente, responsabilidade social, memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural e ações de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico racial.

6.8 Atividades complementares

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade, uma vez que as mesmas se constituem em componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, na UNIALFA compreendem as atividades acadêmico-científico-culturais (atividades complementares) como conjunto de atividades acadêmicas, escolhidas e desenvolvidas pelo aluno durante o seu período de integralização curricular, visando ao aperfeiçoamento da própria formação e ao desenvolvimento do hábito da formação continuada.

Portanto, entende-se por atividades complementares a participação em pesquisas, conferências, seminários, palestras, congressos, encontros, simpósios, mesas redondas, ciclos de debates, estágios extracurriculares sem vínculo empregatício,

atividades de extensão e outras atividades científicas, cursos livres, participação em fóruns, colóquios, cursos, oficinas pedagógicas e outras atividades artísticas e culturais realizadas na própria Instituição ou em outras instituições, devidamente validadas pela Coordenação do Curso.

Os alunos são motivados a participarem dessas atividades e devem efetivar o registro de participação em formulário próprio validando-a com a apresentação de documentação comprobatória junto à Coordenação do Curso.

O Curso de Graduação em Sistemas da Informação EAD da UNIALFA define uma carga-horária mínima de 67 (Sessenta e sete) hora/relógio de atividades complementares, necessárias à integralização curricular.

O aluno deverá comprovar a sua participação nas atividades, observado o limite máximo de carga horária e as regras do regulamento próprio disponibilizado, de responsabilidade do Núcleo de Estágio da UNIALFA.

Os procedimentos das horas complementares são institucionalizados e dispõe de controle próprio, instrumentalizado com mecanismo de regulação, gestão e controle inovador, por meio de formulário próprio para comprovação e também de função de registro no sistema próprio da IES, onde o próprio aluno deposita a comprovação e a coordenação recebe automaticamente para análise e aprovação. O aluno dispõe de acesso para acompanhamento e saldo das horas cumpridas.

6.9 Descrição da Metodologia

O curso de Sistemas da Informação adota uma metodologia que valoriza a experiência e a vivência do aluno. Aprender fazendo é a melhor maneira para desenvolver novas competências. Associar a teoria à prática torna a programação mais dinâmica e efetiva por meio de ambiente virtual e simuladores.

O curso utilizará o aprendizado através de casos reais. Os alunos terão oportunidade de apresentar soluções para problemas reais de escolas e empresas parceiras nos projetos de prática profissional.

Nas aulas os professores tutores utilizarão diversas modalidades e técnicas de aprendizagem, dentre elas as metodologias ativas, tornando o aluno atuante no processo de aprendizagem. Também contam com opção o uso de conteúdo digitais e interativos a fim de buscar maior e melhor aprendizagem, por meio do ambiente virtual.

Dentre as metodologias diferenciadas e inovadoras pode-se citar: Gamificação, PBL, Estudos de casos, *Peer instruction*, sala invertida dentre outros. Entende-se com práticas exitosas e inovadoras devido ao aumento da participação dos alunos, assim como sendo atuante e ativo no processo de aprendizagem.

6.10 Apoio discente

6.10.1 Educação Inclusiva

A UNIALFA preserva os direitos de todos os alunos com ou sem necessidades especiais, visuais, auditivas, físicas e pessoas com transtorno do Espectro Autista, conforme a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, disposto na Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012.

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais apontam que mais de seis milhões de jovens com deficiência estão fora da escola. O Centro Universitário Alves Faria faz a sua parte para melhorar este quadro. A Instituição acredita que promover a inclusão de alunos com algum tipo de deficiência é mais do que matriculá-lo em uma escola regular, é oferecer-lhes atendimento pedagógico especializado para auxiliá-los no processo de aprendizagem. Todo esse trabalho é coordenado pelo Núcleo de Educação Inclusiva.

O Núcleo trabalha com universitários matriculados na UNIALFA que tenham alguma deficiência. A equipe promove a capacitação dos professores da instituição para trabalhar com esses alunos e proporcionar-lhes a verdadeira inclusão e um melhor aprendizado.

A UNIALFA acredita que a inclusão educativa não é somente uma questão técnica, nem somente de engenharia didático-pedagógica. A inclusão é uma questão de opção ideológica de valorização e respeito às diferenças.

O Núcleo de Educação Inclusiva (NEI) e o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), estão preparados para promover a inclusão educacional de alunos com deficiência e necessidades educativas especiais (transtornos globais do desenvolvimento, incluindo transtornos do espectro autista e altas habilidades/superdotação), conforme previsto no regulamento próprio deste núcleos.

6.10.2 Apoio Psicopedagógico ao Discente

O Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP - da UNIALFA desenvolve um trabalho de acompanhamento e apoio pedagógico aos alunos com dificuldades de adaptação e aprendizagem, investindo sempre no desenvolvimento de ações integradas, viabilizando o processo de ensino e aprendizagem, potencializando o desempenho acadêmico do aluno e apoiando seus esforços, garantindo uma educação de qualidade e acessibilidade.

Este Núcleo elabora e coordena projetos de recuperação de estudos para alunos com menor rendimento acadêmico, além de oferecer orientações didático-pedagógicas que possibilitem a resolução de problemas que intervenham no desempenho acadêmico.

No Núcleo de Apoio Pedagógico, os atendimentos são individuais e realizados com seriedade e competência, isso implica em manter sigilo absoluto das informações dos acadêmicos durante os atendimentos.

6.10.3 Mecanismos de Nivelamento

O conhecimento em nível superior de formação, para ser absorvido, necessita ter asseguradas bases sólidas e homogêneas de conhecimento. Quando isso não acontece, o ritmo das aulas não flui adequadamente, colocando em risco o cumprimento das ementas estabelecidas em cada uma das disciplinas dos cursos.

É importante destacar que as disciplinas se inter-relacionam, e, portanto, muitas vezes o aprendizado bem feito em determinados componentes, trará benefícios para outras etapas da jornada. Exemplos destes componentes são encontrados nas disciplinas de Português e Matemática, e por esta razão, a UNIALFA oferece cursos de nivelamento de conhecimentos nestas áreas, buscando assegurar melhor qualidade no andamento dos cursos e performance dos alunos.

A dificuldade em acompanhar disciplinas ministradas em razão da baixa qualidade de ensino que a maioria dos alunos recebe nas séries iniciais, bem como em situações como distorção de idade-série que culminam com a conclusão do Ensino Fundamental e Médio oriunda de programas supletivos, são fatores que levam o aluno à desistência.

Ao se deparar com essa realidade, a UNIALFA oferece o curso de nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática oferecido gratuitamente aos nossos alunos no início de cada semestre letivo com o intuito de apoiar o aluno em seus estudos para uma

melhor formação universitária.

6.10.4 Atendimento Extraclasse

O atendimento pela coordenação poderá ser feito por agendamento ou confirme disponibilidade deste na unidade presencial. Para dinamizar o atendimento poderá ser feito também por e-mail, telefone ou mesmo atendimento online.

A IES dispõe de canais de Atendimento como ouvidoria, fale conosco e central de atendimento, canais de comunicação.

6.11 Gestão do Curso e Avaliação institucional

O projeto realizado pela CPA – Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA, visa apresentar a metodologia de autoavaliação que integra o processo de Avaliação Institucional, sendo especificadas as etapas de desenvolvimento da autoavaliação de acordo com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).

A avaliação institucional possibilita uma constante atuação cônica e cuidadosa sobre a missão e finalidades acadêmicas, tendo caráter formativo e intenciona o aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e da Instituição como um todo. A obtenção desse intuito ocorre com a participação efetiva de toda a comunidade interna, bem como com a contribuição dos agentes externos.

Outro aspecto considerado relevante na avaliação institucional da UNIALFA, é que proporciona um acompanhamento continuado dos vários âmbitos da vida acadêmica, no que concerne à ensino, pesquisa, extensão e gestão administrativa.

A CPA parte do pressuposto de que a avaliação institucional interna se consolida com a participação da comunidade acadêmica, o instrumento de avaliação, a discussão dos resultados que subsidiarão os processos de planejamento e melhoria contínua da Instituição. Assim, de acordo com o momento atual, este projeto concebe a avaliação como uma ferramenta de natureza democrática e participativa, que contribui com a Instituição e os indivíduos a atingir seus objetivos, assegurando atributos de credibilidade e confiança aos projetos propostos e em desenvolvimento no contexto institucional.

6.12 Atividade de Tutoria e Ensino à Distância (EaD)

Aliadas às inovações relacionadas ao contexto educacional, sobretudo na Educação Superior, a Educação a Distância tem avançado em sua regulamentação, de tal forma que a qualidade, tecnologia, competência e responsabilidade de uma Instituição são requisitos essenciais.

Enquanto pilar para a Educação a Distância, a didática comunicativa colabora ainda mais com o objetivo de formar profissionais com inteligência autônoma, utilizando-se de um diálogo crítico com a realidade social, culminando com a prática do "aprender a pensar" voltada à ação concreta e empreendedora. O Projeto Pedagógico Institucional UNIALFA avança e inova para além das propostas convencionais, baseados em um ensino de alto padrão associada às mais inovadoras tecnologias com recursos de acessibilidade enquanto diretriz de entendimento da realidade social, pressupondo uma consciência coletiva e o saber ativo.

Tais características permitem que o projeto institucional insira a EaD na produção de novos conhecimentos e na concretização da integração entre ensino, e a interdisciplinaridade enquanto métodos e princípios na interação com a sociedade. Lidar com esses diferentes públicos colabora para aprofundar a caracterização enquanto instituição de ensino superior, voltada a formar valores humanos de alto nível, capazes de perceber e interpretar os paradigmas atuais, vislumbrar novas possibilidades e propor a criação de caminhos alternativos, perante as demandas da contemporaneidade. Para uma efetividade na Política da Educação a Distância, um dos pressupostos é o a modelagem do EaD. Para tanto, a Instituição utiliza como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o Open LMS, por ser uma ferramenta inovadora, atendendo as especificidades da Instituição em relação às práticas pedagógicas do ensino a distância. Sendo assim, a política institucional para a modalidade a distância está articulada com o PDI e contempla o alinhamento da base tecnológica institucional com o projeto pedagógico da sua utilização, observando a formação pretendida para os discentes e considerando as condições reais da localidade de oferta.

6.12.1 Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)

Os recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's) viabilizam ações acadêmico-administrativas, de forma a garantir acessibilidade comunicacional, permitir a interatividade entre os membros da comunidade acadêmica e apresentar

soluções tecnológicas inovadoras. Com o objetivo de disseminar informação, a UNIALFA, por meio da Gerência de Produção de Tecnologia de Informação (GPTI), administra os recursos de comunicação, segurança lógica, hardwares e softwares, para oferecer uma infraestrutura de qualidade investindo nos melhores equipamentos e softwares, assim como na manutenção destes recursos, garantindo um serviço estável e operante. Os equipamentos da Instituição são de alto desempenho e permitem que o processamento e guarda de informação entre os componentes de Hardware seja eficiente, assim como na capacidade de armazenar, sem perdas, os dados da Instituição. Investindo constantemente em sua infraestrutura, a instituição possui rede lógica de computadores interligando, na totalidade, seus microcomputadores distribuídos nos laboratórios de informática para utilização dos acadêmicos, além de outros equipamentos. Com o objetivo de garantir escalabilidade para atender a demanda de público da modalidade de ensino a distância, a instituição está investindo em soluções em nuvem, que garantam elasticidade de recursos virtuais e físicos com autoaprovisionamento e administração sob demanda. Softwares A Instituição adquiriu os softwares para atender a comunidade acadêmica e corpo técnico administrativo. Os computadores da Instituição são equipados com sistema operacional Windows e pacote Office, software estes licenciados pela Microsoft. Os setores administrativos operam com ERP MGE Sankhya (atualmente em fase de migração para Plataforma Totvs Protheus em nuvem) para as atividades das áreas de contabilidade, obrigações e SPED contábil e fiscal, gestão e planejamento financeiro, gestão de custos, gestão de ativos, suprimentos e gestão de contratos. Para as atividades de Logística utiliza o sistema FPW (LG Sistemas). Já para suas atividade de relacionamento e atendimento aos alunos adota o Vórtico (Vórtice Sistemas) como plataforma CRM, database marketing, gerenciamento de workflow, relatórios e servidor de processos e gateway de importação de dados cadastrais. Em sua área de marketing e vendas, A UNIALFA conta ainda com um conjunto de software e ferramentas digitais capazes de impulsionar campanhas de captação via integração com Google Adds e Redes Sociais. O mapeamento dos processos e atividades administrativo-financeiras está documentado em plataforma de Gestão de Documentos (SE-Suite da Soft Expert) sendo este o repositório de mapeamento de processos operacionais das diversas áreas da instituição. Para suportar as operações acadêmicas, a UNIALFA utiliza o sistema acadêmico RWSaga (software próprio atuando como Gestor Acadêmico/Administrativo). Este sistema possui

arquitetura em três camadas (sistema operacional e programas Java/PHP, banco de dados Oracle e camada de apresentação em portais). O sistema RWSaga é a plataforma base para atendimento aos processos operacionais e acadêmicos dos cursos de Graduação mas atua em conjunto com o sistema Lyceum no escopo da gestão dos processos acadêmicos para os cursos de Pós-Graduação da instituição. O sistema acadêmico RWSaga é uma solução de gestão educacional online que implementa operações da secretaria, dos departamentos financeiro e administrativo, realizando procedimentos rotineiros de organização e otimização do trabalho. A automação do processo e a geração de dados a qualquer momento são algumas das funções do software, ao promover a operação e gestão do processo da organização, o software pode trazer mais benefícios. O sistema integra informações de diferentes departamentos, além de gerenciar e automatizar os dados disponibilizados no portal, como o processo de atendimento da academia. A instituição conta ainda com sistemas de apoio às atividades de planejamento de cursos e turmas sendo tais sistemas desenvolvidos internamente pela equipe de TI da instituição disponibilizando às coordenações acadêmicas informações e indicadores sobre os desempenhos de seus cursos e suas diversas turmas.

Para a entrega dos cursos em modalidade remota, híbrida e EaD a UNIALFA utiliza um ecossistema de plataformas que perfazem o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Dentre estas plataformas destacam-se o Telesapiens, o Blackboard Open LMS, Moodle LMS, biblioteca virtual, Zoom além de suas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn para divulgação e transmissão de eventos e palestras. Os conteúdos disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA são em parte produzidos internamente (em estúdios próprios da instituição) mas também complementados por empresas específicas do setor de geração de conteúdo para educação superior, a saber SAGAH e TeleSAPIENS e em conformidade com a demanda dos cursos de EaD novos fornecedores de conteúdos serão incorporados. Toda a infraestrutura, redes de comunicação, equipamentos, periféricos e sistemas usados pela UNIALFA estão descritos no Plano Diretor de Tecnologia da Informação, sendo que neste mesmo documento se descrevem as arquiteturas e cenários de atualização e evolução tecnológica da instituição.

6.12.2 Ambiente Virtual (AVA)

A Com o objetivo de atender ao modelo pedagógico de Educação a Distância da UNIALFA será utilizada uma plataforma de acesso e funcionamento integral via web, a qual garantir ao aluno flexibilidade de acesso considerando-se a esfera temporal (qualquer dia e hora) e a esfera espacial/geográfica (de qualquer local), além de flexibilidade na organização dos estudos. Ambiente Virtual de Aprendizagem, o AVA UNIALFA foi criado com uma interface gráfica acessível ao aluno, apresenta um amplo espaço para postagem de material, tanto para o estudante quanto para o professor. Além de oferecer ferramentas para receber e responder mensagens, o ambiente possibilita a criação de fóruns de discussão, alimentando continuamente os debates e pesquisas com textos, páginas da Internet, com a flexibilidade.

Para concretizar esta proposta, a UNIALFA utiliza a plataforma Telesapiens, Blackboard OPEN LMS e Collaborate, Moodle e Zoom, sendo estas capazes de entregar uma sala de aula virtual onde os alunos podem acompanhar as atividades do curso através da Internet, por meio de acesso de usuário e senha pessoal. O Open LMS pode ser acessado em qualquer computador com Internet, sendo a principal plataforma de apoio ao evento. Por meio dele, os alunos podem acessar o conteúdo disponibilizado pelo professor, além de divulgar atividades, debater temas em fóruns de discussão, esclarecer dúvidas por meio de mensagens, entre outros recursos. O AVA UNIALFA é fundamental para os professores tutores (mesmo em cursos presenciais) como suporte para as atividades de ensino. Ferramenta de gestão dos conteúdos e materiais didáticos, além de monitorar o processo de aprendizagem dos alunos, relatando o desempenho acadêmico e o progresso do curso. Por meio do AVA UNIALFA, os alunos poderão coordenar suas ações e escolher o momento mais favorável para a realização das atividades. Nesta perspectiva, a UNIALFA identifica no seu AVA, um canal de inovação tecnológica e de comunicação relevante para compartilhamento de informações. O AVA UNIALFA apresenta design personalizado e intuitivo, com a disponibilidade de ferramentas de comunicação, de avaliação, de disponibilização de conteúdos, de administração e de organização que permite desenvolver a cooperação entre professores tutores, discentes e orientadores virtuais, garantindo assim acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional. A escolha pelo telesapiens e Open LMS , se baseou principalmente, por se tratar de uma plataforma otimizada para aprendizagem

colaborativa e permitir aos educadores criar salas de aula online com diversos conteúdos e atividades. Essa ferramenta será avaliada com registros e proposições de melhorias conforme plano de ação do Núcleo de Educação a Distância (NeaD) da UNIALFA. O AVA é a principal TIC em educação a distância, a sua motivação é interagir por meio de ferramentas síncronas e assíncronas disponíveis no ambiente (como fóruns, e-mails, chats, wikis, webconferências, etc.). Professores e alunos podem inserir conteúdos e atividades diferentes de acordo com suas tarefas, cooperar de tempo e espaço com grupos, estabelecer comunicação com outros usuários por meio de fóruns, bate-papo e troca de mensagens, monitorar e rastrear direitos de acesso, registrar notas.

O AVA UNIALFA disponibiliza ainda outros recursos para complementar o conteúdo, como: áudio (Podcast) e banner informativos de eventos e datas importantes. No AVA, a sala virtual do “Professor Tutor” é direcionada para estabelecer a comunicação entre professores tutores e os componentes do NEaD. Nessa sala, o NEaD, disponibiliza leituras complementares relacionadas à Educação a Distância, que serão atualizadas e/ou complementadas face ao avanço do conhecimento sobre o assunto. Outra funcionalidade dessa ferramenta inovadora é a facilidade comunicacional, ao invés de enviar e-mails, os quais podem se perder facilmente em caixas de spams, o sistema de mensagens da Plataforma Telesapiens e OPEN LMS garante que as informações cheguem aos seus destinatários, ou seja, possibilita condições perfeitas de mediação e articulação entre professores tutores (docentes), coordenadores de curso e NEaD. O AVA UNIALFA atende os processos de ensino-aprendizagem, conforme dispostos nas políticas institucionais para educação a distância. Dessa maneira, possibilita a interação entre docentes e discentes, através da proposição de recursos inovadores. O acadêmico encontrará em toda plataforma informações para contatar o suporte em caso de dificuldade com o AVA, além de diversos tutoriais.

6.12.3 Recursos do ambiente

O Ambiente Virtual de Aprendizagem, o AVA UNIALFA foi criado com uma interface gráfica acessível ao aluno, apresenta um amplo espaço para postagem de material, tanto para o estudante quanto para o professor. Além de oferecer ferramentas

para receber e responder mensagens, o ambiente possibilita a criação de fóruns de discussão, alimentando continuamente os debates e pesquisas com textos, páginas da Internet, com a flexibilidade de tempo e espaço.

Para concretizar esta proposta, a UNIALFA utiliza a plataforma Telesapiens, Blackboard OPEN LMS e Collaborate, Moodle e Zoom, sendo estas capazes de entregar uma sala de aula virtual onde os alunos podem acompanhar as atividades do curso através da Internet, por meio de acesso de usuário e senha pessoal. Todos os ambientes são definidos e organizados nas categorias de Textos e Ferramentas de Orientação, Conteúdos, Interação, Games, Mapas, Atividades Avaliativas, Bibliotecas e Comunicação.

6.12.4 Atividades desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem

A plataforma conteudista da UNIALFA produz videoaulas roteirizadas por designers instrucionais e equipe técnica de audiovisual. Para apresentar as videoaulas, são utilizados atores profissionais, que conseguem dramatizar o conteúdo roteirizado, por meio de teleprompters, com emoção e pragmatismo, fazendo com que os vídeos atinjam durações entre 3 e 5 minutos, tempo ideal para prender a atenção do estudante. Além de legendas (em qualquer idioma), são utilizados recursos cinematográficos como imagens e vídeos em cena. Os principais conceitos e mensagens verbalizadas pelo apresentador são salientados em letterings.

É possível, captar imagens externas ao estúdio, colocando o apresentador nos mais variados ambientes, como florestas, laboratórios, empresas, etc. A plataforma pode gravar vídeos em qualquer localidade, por meio de estúdios próprios e parceiros, no Brasil ou em outros países. A Plataforma é capaz de desenvolver trilhas de aprendizagem com os mais variados recursos, em diversos estilos e tecnologias. Em todos os casos, os conteúdos podem ser acessados pelos alunos de sua instituição de ensino por meio de quaisquer dispositivos móveis, como tablet, iPad, smartphone e iPhone. As trilhas são confeccionadas na linguagem HTML5, compatíveis com o padrão Scorm, o que facilita a sua incorporação à grande maioria dos ambientes virtuais de aprendizagem (LMS), como Moodle, BlackBoard, Canvas, entre inúmeros outros.

Além de conteúdos didáticos digitais para um vasto portfólio de cursos e disciplinas, a Plataforma ainda oferece uma plataforma completa para a sua instituição

de ensino, proporcionando segurança, alta performance e usabilidade intuitiva para seus alunos e professores, entre inúmeros recursos e funcionalidades, tais como: Experiência do usuário: A Plataforma proporciona a melhor experiência em termos de sala de aula virtual, com inúmeros recursos interativos, com controle completo de usuários, aulas, frequência e conteúdos de forma simples, rápida e integrada. Escalabilidade: A Plataforma acompanha o seu crescimento.

A mesma performance percebida para apenas uma turma de poucos alunos é exatamente a que você terá para centenas ou milhares de alunos, distribuídos em dezenas de turmas simultâneas. Segurança: Sua Plataforma funciona em servidores hospedados na AWS (Amazon Web Services), com espelhamento de dados e backups automáticos, tudo isto para manter as informações de seus alunos e professores íntegras e seguras. Autonomia: Com a Plataforma seus professores assumem total controle sobre seus alunos e suas turmas, tanto nos momentos de teleaula ao vivo, quanto nas atividades assíncronas, programando seus critérios de avaliação e progressão dos alunos, construindo e postando seus próprios conteúdos, moderando discussões nos fóruns de dúvidas e muito mais. Integração: A Plataforma pode ser facilmente integrada ao seu sistema de gestão escolar ou acadêmica, unificando logins, importando a escalação de turmas e exportando notas e frequência automaticamente.

Gamificação: Por meio do recurso H5P, seus professores podem construir facilmente minigames educacionais para tornar a aprendizagem de seus alunos mais lúdica, e tudo isto sem a necessidade de contratar programadores ou designers gráficos. Responsividade: A Plataforma roda em qualquer navegador Internet com responsividade para dispositivos móveis. Mas, se você prefere usar um aplicativo, a plataforma disponibiliza apps para seus alunos e professores, compatíveis com os sistemas operacionais Android e iOS. Teleaulas ao vivo: Por meio de um sistema de salas de aula virtuais, o professor consegue interagir com seus alunos durante as aulas ao vivo, com total controle sobre eles, podendo compartilhar a sua lousa (quadro negro), a tela de seu computador, além de transmitir arquivos e aplicar avaliações em tempo real. Reprises das teleaulas: Todas as aulas ficam gravadas na nuvem, com todas as anotações dos alunos, sem limite de tempo.

Banco de questões (quiz): Seus professores podem criar questões objetivas para aplicar em exercícios e avaliações, com enunciado, alternativas, comentário do professor e distratores. Depois de criado o banco de questões, é só escolher quantas questões e

com que níveis de dificuldade deseja formular a avaliação, com ou sem controle de tempo. Essas avaliações podem ser programadas no tempo ou aplicadas presencialmente com a utilização de palavras-chaves de segurança.

Fóruns de dúvidas: A Plataforma permite que seus professores criem fóruns para discutir assuntos relacionados às aulas com seus alunos, debatendo esses temas no formato de mural. Cada postagem de dúvida é automaticamente notificada ao professor e seus moderadores, permitindo que o aluno sempre seja respondido.

Chat on-line: A Plataforma permite que alunos e professores conversem livremente entre si, com chats moderados ou não. Esses chats podem ser utilizados em qualquer ponto da plataforma, inclusive durante as teleaulas ao vivo, no entanto, neste caso, o professor poderá bloquear conversas paralelas.

Postagens em trilhas: Apresentações em PowerPoint, apostilas em PDF, áudios, vídeos, entre inúmeros outros tipos de arquivo, podem ser postados pelo professor para que seus alunos possam consumir dentro da programação de aulas. Essas postagens são ocultadas dos alunos até que a data programada seja atingida. As atividades podem exigir que o aluno poste relatórios, pesquisas, áudios, vídeos e quaisquer outros tipos de arquivos, dependendo do objetivo pedagógico da atividade.

Reconhecimento facial: Precisa de mais rigor na aplicação das provas online. A Plataforma oferece o recurso de reconhecimento facial para aumentar e confirmar a autenticidade das atividades realizadas pelos alunos. O reconhecimento se dá por meio do webcam do dispositivo do próprio aluno. **Notificações e relatórios:** A Plataforma alerta seus professores quanto a diversos eventos, como o não-aceso dos alunos às atividades programadas.

Os alunos também recebem notificações quanto aos prazos de entrega das atividades. Inúmeros relatórios são oferecidos para traçar o perfil de rendimento de alunos e turmas, como indicadores de desempenho, frequência online, entre muitos outros. **e-Commerce:** A pode implantar um plugin para que a sua plataforma seja capaz de vender cursos para o público em geral, implementando uma loja integrada a vários meios de pagamento, como boletos e cartões de créditos (todas as bandeiras), com total segurança.

Arquitetura tecnológica: A Plataforma é baseada na arquitetura Moodle, o ambiente virtual de aprendizagem mais utilizado e confiável do mundo, com mais de 30 milhões de usuários em todos os continentes. Para viabilizar o recurso de

videoconferência para as teleaulas ao vivo, a Plataforma utiliza o *OniLive*, uma ferramenta de videoconferência desenvolvida.

Atividades individuais a distância A Educação a Distância exige do aluno foco em dois pontos fundamentais: organização e disciplina, ainda que apoiado por ferramentas coletivas, a rotina individual de estudos deve ter como premissa:

1. Desenvolvimento de estudos sistemáticos dos conteúdos e preparação por meio de pesquisas para os trabalhos;
2. Momentos de estudos e resolução de atividades dissertativas e de múltipla escolha. Os alunos, com seus ritmos e temporalidades próprias, criam autonomia para execução das atividades desde que preservem o conteúdo e os prazos estabelecidos para o bom andamento do curso;
3. Materiais midiáticos, suportes tecnológicos e informatizados fazem parte de conjunto de subsídios para auxiliar nesse processo de autonomia e automotivação para aprendizagem.

6.12.5 Atividades coletivas a distância

Podemos compreender como atividade coletiva a distância a participação e colaboração nas atividades propostas dentro do ambiente virtual. Responder, argumentar, contra-argumentar, pesquisar e intervir nos processos de troca coletiva são comportamentos orientados aos alunos em busca do seu crescente envolvimento nas discussões e atividades. Exemplo disso são as “AIVs” e tantas outras que serão propostas conforme o plano de ensino de cada disciplina.

6.12.6 Ferramentas

Para atingir os objetivos propostos a UNIALFA disponibiliza os seguintes instrumentos de Mídias Web, via plataformas de AVAs:

1. Material didático online
2. Fóruns;
3. Exercícios de fixação;
4. Vídeos-aulas;
5. Biblioteca virtual;
6. Sala de aula virtual;

7. Mural;
8. E-mail interno;
9. Cronograma da disciplina
10. E-book
11. Trilha de aprendizagem
12. Slides
13. Mapa Conceitual
14. Games
15. Banco de questões
16. Desafios Colaborativos
17. Atividades contextualizadas

6.12.7 Material Didático – Produção, Controle e distribuição

Os princípios metodológicos da educação a distância da UNIALFA estão fundamentados na interação aluno/conhecimento-científico mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, bem como pelo processo de tutoria possibilitado por um ambiente virtual de aprendizagem. O propósito com a educação a distância é formar alunos autônomos e cidadão. Dessa forma, a UNIALFA adota práticas de estudos com metodologias e atividades de aprendizagem que provocam em seus alunos o desenvolvimento da autoaprendizagem, estimulando a autonomia intelectual e a articulação entre teoria e prática.

Em função de sua missão, a Instituição concentra esforços para contribuir com a formação integral do indivíduo, despertando-lhe o senso crítico, o critério ético e a capacidade de julgar e agir corretamente, formando cidadãos conscientes, capacitados para a vida profissional e cívica, conforme as exigências da sociedade moderna. Cada disciplina possui um conjunto de materiais instrucionais que auxiliam no processo de construção do conhecimento e na interação entre os envolvidos. Esses materiais são planejados e escritos levando em consideração a bibliografia adequada às exigências de formação, aprofundamento e coerência teórica e indicada no PPC. O início da produção ocorre quando o NDE, junto aos docentes e Coordenação de Curso, confeccionam a ementa.

Na sequência a Instituição verifica os fornecedores disponíveis e encaminha para

referendo do NDE e validação da equipe multidisciplinar acerca da qualidade do material e atendimento da ementa, ou solicita confecção/correção. Se aprovado, solicita os links para disponibilização. Na sequência o setor de TI disponibiliza os links para o docente, que também se manifesta sobre a qualidade e adequação, se aprovado o material será disponibilizado para os alunos. Cada disciplina possui um conjunto de materiais instrucionais que auxiliam no processo de construção do conhecimento e na interação entre os envolvidos. Esses materiais são planejados e escritos levando em consideração a bibliografia adequada às exigências de formação, aprofundamento e coerência teórica e indicada no Plano de Ensino.

Assim, a UNIALFA atende às necessidades exigidas para a elaboração do material didático, uma vez que o material disponibilizado aos estudantes é confeccionado por profissionais da área, atendendo aos conteúdos curriculares do Projeto Pedagógico de cada curso, devidamente revisados pelos docentes das disciplinas, referendados pelo NDE e validados pela equipe Multidisciplinar.

As unidades são elaboradas tendo como ponto de partida uma atividade desafio que estimula o aluno ao estudo dos materiais didáticos que compõem a unidade. Itens que compõem uma Unidade de Aprendizagem:

Apresentação: contém os Objetivos de Aprendizagem da unidade de aprendizagem em termos de conteúdos, habilidades e competências. Esses objetivos de aprendizagem servem como norteadores para a elaboração dos demais itens que compõem a unidade. Os objetivos são precisos, passíveis de observação e mensuração.

A elaboração de tais objetivos:

1. delimita a tarefa, elimina a ambiguidade e facilita a interpretação;
2. assegura a possibilidade de medição, de modo que a qualidade e a efetividade da experiência de aprendizado podem ser determinadas;
3. permite que o professor e os alunos distingam as diferentes variedades ou classes de comportamentos possibilitando, então, que eles decidam qual estratégia de aprendizado tem maiores chances de sucesso; e
4. fornece um sumário completo do curso, que pode servir como estrutura conceitual ou “organizadores avançados” para o aprendizado.

Desafio de Aprendizagem: contextualizar a aprendizagem por meio de atividades que abordem conflitos reais, criando-se significado para o conhecimento adquirido. Busca-se nesta atividade elaborar uma situação real e formular um problema a ser

resolvido, isto é, proporcionar ao aluno uma análise para se resolver uma questão específica. O resultado da atividade é entregue no ambiente virtual de aprendizagem. Os seguintes itens constam no desafio:

- a) descrição do desafio: detalhamento da atividade a ser realizada;
- b) orientação de resposta do aluno: explicação do que o aluno deve entregar como resultado do desafio; e
- c) padrão de resposta esperado: modelo padrão de resposta a ser entregue pelo aluno e que sirva de orientação para a correção da atividade.

Infográfico: síntese gráfica, com o objetivo de orientar o aluno sobre conteúdos disponibilizados no material. São elementos informativos que misturam textos e ilustrações para que possam transmitir visualmente uma informação.

Conteúdo do livro: cada unidade de aprendizagem é composta por um trecho do livro selecionado.

Videoaula: a dica do professor é um vídeo que tem como conteúdo a unidade de aprendizagem e tem por objetivo aproximar ainda mais o aluno da unidade e do professor, apesar de fisicamente distantes.

Exercícios: são atividades objetivas que destacam os pontos principais do conteúdo. Estes exercícios reforçam e revisam, de forma objetiva, os conteúdos e as teorias trabalhadas na unidade de aprendizagem. São apresentados cinco exercícios de fixação.

6.13 Avaliação de Aprendizagem para EaD

Os Cursos de Graduação EAD da UNIALFA são compostos de:

- I. **Atividades de estudo:** cada disciplina é avaliada com 20 (vinte) questões, liberadas para o aluno do início ao fim da disciplina dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O aluno tem duas tentativas e prazo de 30 (trinta) dias para concluir o conteúdo e responder a atividade no AVA;
- II. **Atividade reflexiva (Fórum):** é o momento de interação para discussão sobre um tema proposto pelo professor ou tutor. A atividade acontece da 2ª até a 4ª semana da disciplina e a nota da participação dos alunos é replicada para todos os alunos da disciplina. O aluno tem uma tentativa e prazo de 3 (três) semanas para concluir a atividade no ambiente virtual de aprendizagem (AVA);
- III. **Mentoria do Projeto de Vida:** a mentoria é uma atividade que visa acompanhar o acadêmico na realização de um projeto para sua jornada acadêmica e vida profissional após

sua conclusão. O Acompanhamento será realizado por um profissional da Instituição e acontecerá na 5ª semana do módulo com um momento síncrono em grupo por área do conhecimento com o tutor/professor da Instituição. A Mentoria do Projeto de Vida acontece da metade do curso em diante. Cada módulo (2 ou 3 disciplinas) dispõe de um Mentoria Projeto de Vida;

- IV. **Maratona do Conhecimento (MC):** é uma atividade interdisciplinar que visa estabelecer o contato do acadêmico com profissionais do mercado na sua área de formação, além de demonstrar a importância na prática de conceitos estudados no módulo vigente. Na Maratona serão proferidas palestras na 10ª semana do módulo (preferencialmente quinta ou sexta-feira às 19:00 ou mesmo no sábado às 10:00 horas), cada palestra com uma hora de duração. A nota será replicada para todas as disciplinas do módulo, por ser tratar de uma atividade interdisciplinar. O aluno posteriormente responderá um questionário *online* no AVA contemplando o conteúdo das palestras. Cada módulo (2 ou 3 disciplinas) terá uma Maratona do Conhecimento;
- V. **Atividade de Tutoria *Online*:** compreende a comunicação direta entre o aluno e o tutor *online*. O acadêmico terá o acompanhamento de um tutor por disciplina para esclarecer dúvidas do conteúdo, correção das atividades do projeto interdisciplinar (API), questões discursivas das provas e da atividade reflexiva (fórum). A interação com o tutor é disponibilizada para o aluno dentro do AVA, no início até o final da disciplina. O tutor *online* é responsável por engajar e motivar o aluno em sua jornada acadêmica, tirar dúvidas tecnológicas sobre o ambiente virtual, secretaria, calendário acadêmico e processo de matrícula;
- VI. **Atividades do tutor presencial do polo:** o tutor presencial é responsável pelo primeiro contato do aluno com a instituição. Ele é responsável por realizar o encontro de ambientação presencial, engajar e motivar o aluno em sua jornada acadêmica, tirar dúvidas tecnológicas sobre o ambiente virtual, secretaria *online*, calendário acadêmico, processo de matrícula, segunda via de boleto e avaliação presencial;
- VII. **Encontros ao vivo com o professor da disciplina:** os encontros com o professor da disciplina acontecem quinzenalmente de forma *online* e ao vivo com duração de 30 (trinta) minutos por disciplina. São dois encontros por disciplina. O objetivo do professor é trabalhar metodologia ativa nestes encontros e buscar reforçar conteúdos que não foram bem assimilados pelos acadêmicos. **Este momento não visa exposição de conteúdo.** O acadêmico terá contato com o professor da disciplina nestes momentos ao vivo que ficarão gravados para revisão e/ou caso o acadêmico perca o momento interativo.
- VIII. **Projeto Interdisciplinar (API):** é o momento de estabelecer as competências e habilidades necessárias ao futuro profissional. A API ocorre de forma interdisciplinar uma vez por módulo, permitindo ao aluno refletir sobre conceitos teóricos na prática. O acadêmico precisará criar projetos além do ambiente virtual e terá contato com o tutor da disciplina para dúvidas de desenvolvimento. O professor da disciplina em conjunto com o coordenador do curso são os responsáveis por criar trilhas de aprendizado com o objetivo de alinhar a teoria com a prática profissional;
- IX. **Avaliação presencial obrigatória:** tem por finalidade mensurar o ensino e aprendizagem do acadêmico dos conteúdos estudados nas disciplinas dos módulos. Na 9ª semana o aluno terá uma avaliação *online* a ser realizada no Polo de apoio. Caso não seja possível realizá-la, o

acadêmico terá direito a uma prova de segunda chamada na 10ª semana do módulo que pode ser agendada de acordo com o calendário acadêmico, mediante requerimento e pagamento de uma taxa por prova.

O sistema de avaliação da aprendizagem para os Cursos Superiores da Graduação EAD da UNIALFA é composto por uma prova presencial e atividades processuais *online*, formando 5 (cinco) notas atribuídas a cada disciplina:

- I. Atividades de Estudo: 1.0 (um) ponto;
- II. Atividade Reflexiva (Fórum): 1.0 (um) ponto;
- III. Maratona do Conhecimento: 0.5 (meio) ponto;
- IV. Projeto interdisciplinar: 2.5 (dois e meio) pontos;
- V. Prova presencial: 5.0 (cinco) pontos.

As notas obtidas pelo aluno nas atividades e prova presencial, descrita, serão representadas no Boletim do Aluno com a seguinte configuração:

UNIALFA						
Curso:						
Aluno(a):						
Matrícula:						
Módulo/Disciplina	Atividades Avaliativas					Avaliação
1º Módulo	Prova presencial	Projeto interdisciplinar	Maratona do Conhecimento	Fórum	Atividades de Estudo	Nota
Matemática Financeira	5.0	2.5	0.5	1.0	1.0	10.0
Português	5.0	2.5	0.5	1.0	1.0	10.0
2º Módulo	Prova presencial	Projeto interdisciplinar	Maratona do Conhecimento	Fórum	Atividades de Estudo	Nota
Estatística	5.0	2.5	0.5	1.0	1.0	10.0
Cálculo	3.0	0.5	0.5	0.5	1.0	5.5
Introdução a Administração	2.0	1.5	0.5	0.5	0.5	5.0
Situação						
Matemática Financeira	Aprovado					
Português	Aprovado					
Estatística	Aprovado					
Cálculo	Dependência					
Introdução a Administração	Dependência					

As notas obtidas nas atividades do Projeto Interdisciplinar (API) e nas palestras da Maratona do Conhecimento (MC), são replicadas para todas as disciplinas do módulo vigente, por se tratar de avaliações interdisciplinares.

A UNIALFA estabelece nota igual ou maior a 6.0 para aprovação em cada disciplina e nota 5.0 no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), neste incluídas todas as formas utilizadas pelos cursos de graduação para avaliação final do curso, quando exigido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais DCN's.

As atividades de estudo e demais atividades online relacionadas no Art. 8º, itens I a IV da RESOLUÇÃO nº 005/2023, de 24 de janeiro de 2023, serão avaliadas pela participação nas palestras, interação e discussão nos grupos e questões que deverão ser respondidas no final do conteúdo de cada disciplina.

A avaliação presencial será aplicada em data estabelecida no calendário acadêmico, abrangendo todo o conteúdo da disciplina de cada módulo.

O aluno que obtiver nota final igual ou maior a 6.0 calculada a partir do somatório da prova presencial e das atividades *online*, descritas no Art. 8º da RESOLUÇÃO nº 005/2023, de 24 de janeiro de 2023, será considerado aprovado na disciplina, desde que não esteja reprovado por frequência, averiguada por meio dos acessos dos conteúdos das disciplinas no Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA).

O aluno que obtiver nota final igual ou menor a 5.9 será reprovado na disciplina

O aluno da Graduação Digital (EaD) em caso de reprovação na prova presencial poderá requerer a prova substitutiva, desde que obtido no mínimo nota igual ou maior a 1.0 nas avaliações *online*.

A prova presencial substitutiva poderá ser solicitada para todas as disciplinas do semestre vigente diretamente no Portal do Aluno no prazo estabelecido no calendário acadêmico, o aluno deverá arcar com o valor correspondente para cada prova substitutiva solicitada.

O aluno que requerer a prova substitutiva terá isenção da taxa somente quando apresentado atestado médico, condicionado a análise e aprovação.

Não serão aplicadas atividades substitutivas das avaliações *online*, são elas:

- I. Atividade de estudo;
- II. Atividade Reflexiva (Fórum);
- III. Maratona do Conhecimento (MC);
- IV. Atividade do Projeto Estruturado (API).

O aluno que obtiver nota igual ou inferior a 5.9 na prova presencial substitutiva, será reprovado e ficará de dependência na disciplina.

Entende-se como disciplina de dependência aquela cursada anteriormente na qual o aluno não obteve aprovação e deverá ser cursada novamente.

O conteúdo e atividades da disciplina de dependência estarão disponíveis durante todo o curso para revisão do aluno.

A dependência deverá ser cumprida no último semestre do curso, quando será aplicada a prova presencial.

A nota de aprovação na prova presencial da disciplina de dependência é no mínimo 6.0.

6.14 Justificativa de Vagas EaD

O Centro Educacional Alves Faria (UNIALFA), fundado em agosto de 2.000, sempre ofertou cursos presenciais associados a inclusão digital dos alunos.

O EaD vem se tornando cada vez mais importante para o desenvolvimento humano e permitindo que diversas pessoas invistam na educação contínua.

O sistema EaD permite que, pessoas de todos os lugares tenham contato com as mais modernas práticas de Ensino, inclusive podendo ser uma solução para os alunos que não têm condições de ter aulas no Ensino Presencial.

Além disso, o networking é uma das possibilidades que o EaD oferece. A Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed) apontou por meio de uma pesquisa divulgada no final de 2019 que houve um aumento pela procura por cursos EaD, com os dados de 2017 e 2018, e existem atualmente 9 milhões de estudantes matriculados no ensino a distância no Brasil, o que corresponde a um aumento de 17% em relação aos anos anteriores.

De acordo com a pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Brasil já conta com mais alunos matriculados no EaD do que nos cursos Presenciais. A pandemia instalada no começo de 2020, teve uma forte influência no aumento da procura dos alunos por cursos on-line. O Grupo José Alves, no qual a UNIALFA faz parte, é reconhecida pela sua vanguarda tecnológica, podendo ser utilizada para o alcance do conhecimento para todos os alunos.

A unidade disponibiliza para o curso recursos materiais necessários a seu funcionamento e plena formação destes profissionais. Os laboratórios básicos e específicos possuem equipamentos modernos para as práticas profissionais e são abastecidos regularmente com material (insumos) solicitados pelos professores, por meio da coordenação de laboratórios.

7 CORPO DOCENTE, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ACADÊMICA

A UNIALFA atende ao disposto na LDB nº 9394/96 e ao requisito para a categoria acadêmica de Centro Universitário, mantém em seu corpo docente/tutores titulados em nível de pós-graduação lato e stricto sensu. O corpo docente e tutorial da UNIALFA é

constituído por todos os que exercem, em nível superior, as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

O corpo docente e Tutorial da UNIALFA, mantida pelo Centro Universitário Alves Faria, é composto por professores cuidadosamente selecionados, levando-se em conta trajetória profissional, trajetória acadêmica, titulação aderentes às áreas de atuação em cada um dos cursos oferecidos e a motivação para a educação, sendo a especialização a titulação mínima exigida para ingressar no corpo docente da IES. A contratação dos professores e tutores está subordinada ao regime CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. É composto por profissionais mestres e doutores, habilitados em diversas graduações. O regime de trabalho do quadro docente alterna entre Horista, Regime Parcial e Regime Integral, conforme distribuição e alocação de atividades e responsabilidades.

As categorias de carreira docente estão previstas no Plano de Cargos e Salários. Os professores são contratados sob um dos seguintes regimes de trabalho, de acordo com a Portaria Normativa Nº 40 do MEC de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010:

a. Horista (H): O regime de trabalho horista corresponde ao docente contratado pela instituição para ministrar aulas.

b. Tempo Parcial (TP) - Docente contratado atuando com 12 ou mais horas semanais de trabalho na mesma Instituição, reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de estudantes.

c. Tempo Integral (TI) - O regime de trabalho em tempo integral compreende a prestação de 40 horas semanais de trabalho, na mesma Instituição, nele reservado o tempo de, pelo menos, 20 horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação.

O docente, contratado por hora é remunerado de acordo com o respectivo enquadramento no regime de trabalho, conforme seguinte entendimento: Hora-aula: refere-se às horas de trabalho exercidas junto aos alunos pelo docente em atividades previstas no conteúdo programático da disciplina, devidamente aprovado pelo coordenador do curso.

Tempo Parcial ou Integral. A composição da jornada de trabalho do docente considerará as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de orientação de trabalhos de conclusão de curso ou monografias, de iniciação científica e de atividades práticas,

planejamento e avaliação do ensino, nivelamento de alunos, orientações didáticas, bem como funções acadêmicas e administrativas designadas pela Superintendência.

As horas de trabalho não utilizadas em atividades de ensino são distribuídas em preparo de aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de provas e exames, funções administrativas, reuniões em órgãos colegiados, participação em eventos de capacitação, trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão. Eventualmente e por tempo estritamente determinado, a UNIALFA pode dispor de processo seletivo de professores visitantes e colaboradores, estes últimos destinados a suprir a falta temporária de docentes integrantes da carreira. A UNIALFA possui seu Plano de Cargos e Salários, garantindo condições salariais e de trabalho condizente com a natureza do trabalho docente, oportunizando espaço para a formação. Os docentes da IES também podem exercer a função de tutoria.

7.1 Núcleo de educação a distância (NEaD)

Para coordenação administrativa e didático pedagógica e atividades do EAD, será implantado o Núcleo de Educação a Distância (NEaD), composto por profissionais multidisciplinares que irão estruturar, desenvolver, implantar, implementar e acompanhar os cursos na modalidade de educação a distância. O Núcleo de Educação a Distância será integrado a Gerência de Planejamento e Operações Acadêmicas, responsável pelo funcionamento operacional e a gestão das atividades acadêmicas da educação presencial e a distância, formada de núcleos para acompanhamento e supervisão das atividades de apoio aos alunos. São atribuições do Núcleo de Educação a Distância (NEaD):

1. Mapear requisitos funcionais para as plataformas digitais utilizadas no EaD;
2. Mapear, identificar e qualificar fornecedores de conteúdos digitais;
3. Recomendar novos fornecedores de plataformas e conteúdos educacionais;
4. Acompanhar renovação dos contratos com fornecedores;
5. Acompanhar a produção interna de conteúdos digitais;
6. Acompanhar o mercado de tecnologia educacional frente a demanda dos cursos;
7. Mapear, identificar e qualificar processos de avaliação digital;
8. Criar e implementar os indicadores de educação a distância e supervisionar o adequado preenchimento e a entrega dos relatórios pelos tutores nos prazos

estabelecidos;

9. Apoiar as Coordenações de Cursos no uso das TIC's;

10. Recomendar o plano de atualização tecnológica a Gerência de Produção de Tecnologia de Informação;

11. Definir os níveis de serviços e métricas operacionais utilizadas pelo EaD;

12. Monitorar as disponibilidades das plataformas digitais utilizadas no EaD;

13. Definir e reportar a Reitoria e as Coordenações de Curso as métricas de usabilidade dos ambientes virtuais e suas correlações com os processos de captação, evasão, trancamento e transferência interna (presencial ou EaD) e externa;

14. Atuar junto a Gerência de Produção de TI visando garantir a disponibilização dos acessos individuais dos alunos nas plataformas digitais, respeitando a política de uso de tecnologia da informação da educação a distância;

15. Colaborar com o estudo de viabilidade de implantação de novos cursos EaD submetendo à apreciação da Reitoria; e

16. Preparo de pessoal, monitoramento, gestão, implantação de polos descentralizados e acompanhamento da produção de materiais didáticos.

7.2 Equipe Multidisciplinar

A equipe Multidisciplinar da UNIALFA prevista em consonância com o PDI e PPC, será responsável por acompanhar a concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a educação a distância. Conforme preconiza os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância.

Esta tem por objetivo elaborar e/ou validar material didático utilizado no processo de ensino-aprendizagem para a modalidade de ensino a distância na UNIALFA.

A equipe é composta por profissionais de diferentes áreas do conhecimento o que possibilita, por meio da interdisciplinaridade, diferentes olhares sobre um mesmo objeto estudado. Conta com colaboradores responsáveis pela avaliação e validação de conteúdo de cada disciplina, bem como os demais profissionais nas áreas de educação e técnica.

7.3 Coordenação do curso

As coordenações constituem a unidade básica dos cursos da UNIALFA, cujas principais atribuições são a organização administrativa, didático-pedagógica e científica de cada curso. Cada coordenador de Curso responde hierarquicamente à Pró-reitora e suas atribuições, como descrito no Art. 38º do Estatuto da UNIALFA são:

Compete a Coordenação de Curso de Graduação:

- I. elaborar do horário das aulas do semestre letivo;
- II. coordenar o trabalho e as atividades docentes;
- III. acompanhar o processo de ensino/aprendizagem aferindo o desempenho dos alunos;
- IV. planejar, estimular e promover horas complementares com projetos acadêmicos;
- V. planejar e estimular projetos de iniciação científica;
- VI. planejar e estimular produção técnica dos docentes;
- VII. monitorar frequência de alunos com foco na evasão e retenção, trancamento, retorno e matrícula;
- VIII. monitorar a frequência docente por meio do controle de faltas, atrasos, substituição e carga-horária lecionada;
- IX. acompanhar o desempenho dos alunos nos exames do curso (ENADE e órgãos de classe);
- X. apoiar e participar das bancas de apresentações do TCC, para monitorar a qualidade dos projetos e possíveis oportunidades de publicações;
- XI. representar o curso na Instituição e fora dela, como Colação de grau e outros eventos;
- XII. promover interlocução com o setor produtivo, com entidades da área educacional e conselho profissional relativos ao curso;
- XIII. participar do planejamento de Marketing e Vendas, na definição das estratégias de divulgação específicas do curso;
- XIV. promover o curso nas redes sociais;
- XV. apoiar os projetos de palestras e eventos em empresas, escolas ou na própria Instituição para captação de alunos;
- XVI. presidir o Colegiado do curso, promover as reuniões do semestre e devidos registros em ata;
- XVII. promover e presidir as reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e devidos registros em ata;

- XVIII. analisar, validar e despachar processos abertos pelos alunos em sistema específico;
- XIX. participar da semana pedagógica e realizar reuniões de abertura do semestre com professores específicos do curso para alinhamentos e programação do semestre;
- XX. promover a utilização de metodologias inovadoras que assegurem a qualidade do aprendizado;
- XXI. planejar, organizar e responsabilizar-se pelo reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos, juntamente ao MEC;
- XXII. realizar reuniões para devolutiva do desempenho docente (individualmente);
- XXIII. responsabilizar-se pela construção e melhoria continuada do Projeto Pedagógico do Curso;
- XXIV. acompanhar e orientar a biblioteca na aquisição de acervo para o curso;
- XXV. participar da seleção de professores para o curso, fazer indicação dos mesmos para as disciplinas em oferta e propor desligamentos de docentes, quando for o caso;
- XXVI. acompanhar junto às áreas de Operações e Secretaria Geral, os registros das atividades acadêmicas para fechamento do semestre letivo;
- XXVII. participar das reuniões de Coordenação e de Conselhos quando for para isso designado;
- XXVIII. acompanhar e fazer cumprir as políticas institucionais referente ao curso;
- XXIX. indicar professores tutores presencial e a distância, acompanhar e dar direcionamentos por meio do sistema de tutoria;
- XXX. atender os alunos;
- XXXI. atender os docentes;
- XXXII. analisar processos de aproveitamentos e quebra de pré-requisitos de disciplinas;
- XXXIII. analisar e validar horas complementares junto ao núcleo de estágio;
- XXXIV. analisar e validar contratos de estágio;
- XXXV. administrar grupos de aplicativo de mensagens com representantes de turmas, para divulgação de informações inerentes ao curso;
- XXXVI. administrar grupos de aplicativo de mensagens com Professores, para

divulgação de informações inerentes ao curso;

XXXVII. acompanhar e promover o Núcleo de Práticas nos Cursos;

XXXVIII. acompanhar os indicadores do curso e registrar em sistema específico, mantendo-os atualizados;

XXXIX. designar docente para aplicação do Regime de Acompanhamento e acompanhar a execução;

XL. utilizar, operacionalizar, consultar e inserir dados nos sistemas da Instituição;

XLI. conferir e validar carga horária para encaminhamento ao Departamento de Recursos Humanos;

XLII. conferir e validar pagamento da tutoria mensal para encaminhamento ao Departamento de Recursos Humanos;

XLIII. introdução de atividades de EaD em cursos presenciais;

XLIV. suporte didático na produção de material didático para EaD;

XLV. projeto de curso EaD com definição de conteúdo;

XLVI. realização de estudos, pesquisas, debates, eventos com a participação da Instituição, sociedades científicas, empresas e setores da sociedade, direta ou indiretamente envolvidos com a EaD;

XLVII. acompanhamento da produção de materiais didáticos para os cursos EaD; e

XLVIII. incentivos ao uso das TIC's nas diversas disciplinas e cursos de graduação, pós-graduação, extensão e educação continuada.

7.4 Núcleo Docente Estruturante (NDE)

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:

- I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso e dos objetivos gerais do curso estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso (PPC);
- II. propor as providências necessárias à melhoria qualitativa do ensino, com o acompanhamento contínuo de avaliação a cada semestre;
- III. zelar pela integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo Projeto Pedagógico, e pela integração interdisciplinar

- entre as diferentes atividades de ensino constantes na matriz curricular do curso;
- IV. contribuir para a elaboração e o aprimoramento do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) definindo sua concepção e fundamentos;
 - V. avaliar os Planos de Ensino das disciplinas do curso, propondo adequações ao Projeto Pedagógico do Curso;
 - VI. encaminhar propostas de reestruturação curricular ao Colegiado do Curso para aprovação;
 - VII. validar as referências bibliográficas feitas pelos docentes das disciplinas;
 - VIII. estabelecer a relação de títulos bibliográficos básicos e complementares relativos ao curso, mantendo-a atualizada e revisada semestralmente, gerando relatório de adequação com justificativas para adoção, atualização e aquisição dos títulos bibliográficos;
 - IX. referendar por relatório de adequação, a comprovação da compatibilidade, em cada bibliografia básica e complementar da Unidade Curricular, entre o número de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo;
 - X. sugerir providências de ordem didática, metodológica, pedagógica e científica necessárias ao desenvolvimento do curso;
 - XI. zelar pelo cumprimento da Diretrizes Curriculares Nacionais do curso junto a Coordenação; XII. implementar no Projeto Pedagógico de Curso, procedimentos e critérios para a autoavaliação propostos pela CPA; e
 - XII. acompanhar e atualizar o Projeto Pedagógico de Curso, por meio de estudos e atualização periódica verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, considerando as DCN's e as novas demandas do mundo do trabalho.

Art. 62. O Núcleo Docente Estruturante terá a seguinte constituição:

- I. a Coordenação de Curso, como seu presidente;
- II. no mínimo cinco docentes pertencentes ao corpo docente do curso preferencialmente garantindo-se a representatividade das áreas do curso e

de docentes que participaram do projeto do curso.

§ 1º Pelo menos 60% dos membros do NDE devem ter titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu dando preferência para aqueles portadores do título de doutor, quando houver;

§ 2º Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral;

§ 3º Adotar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso.

7.5 Corpo Docentes e NDE

O corpo docente é formado por professores doutores e mestres.

Titulação	NDE	Docentes	Percentual
			Docentes
Doutores	2	3	30%
Mestres	3	7	70%
Especialistas	0	0	0%
Total	5	10	100%

O NDE é composto por cinco docentes, sendo que possuem regime de trabalho parcial.

O corpo docente é formado por 100% dos professores com formação strictu sensu (mestres e doutores).

7.6 Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)

O Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) da UNIALFA é de 3,0 de acordo com quadro abaixo:

$$\text{IQCD} = (3D + 3M + 2E) / (D + M + E)$$

7.7 Qualificação Docente x Titulação x Experiência (Presencial e EAD)

Na tabela abaixo estão identificados a equipe acadêmica, composta por professores/tutores com

qualificação diversificada. É possível evidenciar a titulação, atuação no NDE, coordenação, Tutor e também o regime de trabalho.

DOCENTES	NDE	TITULAÇÃO MÁXIMA	TUTOR EAD	REGIME DE TRABALHO
Diego Alves Jacob		Mestre	Sim	Parcial
Maria Regina da S. Lima	SIM	Mestre	Sim	Integral
Thiago Augusto Narikawa		Mestre	Sim	Parcial
Rúbio Torquato		Mestre	Sim	Parcial
Patrícia Quitero	SIM	Doutor	Sim	Parcial
Aiane de Oliveira Vieira	SIM	Doutor	Sim	Parcial
Marcelo Ladvoat		Doutor	Sim	Integral
Denise Fernandes		Mestre	Sim	Parcial
Higor de Albuquerque	SIM	Mestre	Sim	Parcial
André Luiz Gonçalves Campos	SIM	Mestre	Sim	Parcial

7.8 Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso

Todos os docentes são contratados pelo regime da CLT, seguindo os seguintes regimes de trabalho:

- Professores de dedicação integral – o docente é contratado em período integral, com prestação de 40 horas semanais de trabalho, reservado o tempo de pelo menos 20 horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação.
- Professores de dedicação parcial – o docente é contratado em tempo parcial, atuando com 12 horas ou mais horas semanais de trabalho, reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de estudantes.
- Professores horistas – o docente é contratado para ministrar aulas, com carga horária inferior

Maior parte do corpo docente é formada por professores com regime de trabalho parcial, permitindo o atendimento da demanda dos discentes, planejamento didático, e a preparação e correção das avaliações de aprendizagem.

7.9 Colegiado de curso

O Colegiado de Curso, é o órgão consultivo que tem por finalidade propor adequações e atualizações do projeto pedagógico e submeter ao NDE, discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas e acompanhar as demandas dos alunos do curso.

Compete ao Colegiado de Curso:

1. Propor ao NDE, as adequações e atualizações do Projeto Pedagógico do Curso, bem como o respectivo currículo e suas alterações;
2. Analisar a execução dos aspectos didáticos e metodológicos dos planos de curso e de aulas das disciplinas que integram o curso, submetendo-os à apreciação do NDE;
3. Analisar a integralização das ementas e cumprimento dos planos de aula das disciplinas, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso;
4. Sugerir ações acadêmicas baseadas na divulgação de resultados da avaliação institucional e de curso;
5. Contribuir na elaboração do plano de ação do curso de atividades acadêmicas;
6. Encaminhar ao NDE sugestões de assuntos que visem a melhoria contínua do curso.

O Colegiado terá a seguinte constituição:

1. Coordenador de Curso, seu presidente nato;
2. Por todos ou no mínimo 5 (cinco) docentes do curso eleitos por seus pares, para mandato de 1 (um) ano, sendo permitida recondução;
3. No mínimo um representante discente do curso e no máximo um representante por semestre ímpar, eleito por seus pares para um mandato de 1 (um) ano;
4. Assessores ad hoc designados pelo coordenador.

Compete ao Presidente do Colegiado:

1. Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto de qualidade;
2. Representar o Colegiado junto aos órgãos da Instituição;
3. Designar um membro do Colegiado para secretariar e lavrar as atas que após assinatura dos participantes deverá ser entregue a Secretaria Geral para arquivamento;
4. Assegurar o cumprimento das atribuições do colegiado;
5. Coordenar a integração do Colegiado com os demais setores da Instituição. O

Colegiado reunir-se-á, ordinariamente, de acordo com calendário acadêmico e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação de 1/3 (um terço) de seus membros.

7.10 Interação entre Tutores, docentes e coordenadores

O locus de convergência de estratégias e meios de aprendizagem, sendo projetado com interface amigável, intuitiva e de fácil navegação para favorecer a aprendizagem. No AVA os materiais didáticos se articulam numa arquitetura pedagógica previamente planejada. O desenvolvimento das disciplinas conta com atividades para serem realizadas pelo aluno, em cada disciplina, utilizando a ferramenta Fórum no AVA e também a entrega de trabalho ou exercícios.

Para efetivar a interlocução entre a comunidade acadêmica virtual será utilizado o Ambiente Virtual de Aprendizagem, com recursos de fórum, chat, caixa de mensagens, agenda, objetos de aprendizagem, planos de ensino, planos de aula, vídeo aulas, recursos de acompanhamento e controle de cada estudante, relatórios de frequência e participação discente e docente, relatório de notas, entre outros; Através desses recursos, o aluno terá acesso ao conteúdo das disciplinas e aos tutores, que mediarão o processo de aprendizagem.

7.11 Produção Científica, cultural, artística e tecnológica

Os professores do curso possuem vasta experiência e atuação produtiva em pesquisas científicas, artísticas, culturais e tecnológicas.

Semestralmente, é atualizado o quadro de atributos docente, em que fica explícito o número de produção dos docentes, objetivando sempre atender ao quantitativo mínimo de 5 produções semestrais.